

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

**Empfehlungen zum Umgang mit traumatisierten
Kriegsflüchtlingskindern für die
Psychomotoriktherapie**

Illustration von Stella Schneble (2025), erstellt für diese Arbeit

Eingereicht von: Noémie Ouidir
Françoise Méroz
Begleitperson: Ursula Fischer
Datum der Abgabe: 15.05.2025

Abstract

Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine besuchen viele ukrainische Flüchtlingskinder die Schulen in der Schweiz. Dadurch werden Schulen und ergänzende Angebote, darunter auch die Psychomotoriktherapie, vermehrt mit dem Thema Traumatisierung konfrontiert.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Bedürfnisse und Themen kriegstraumatisierte Kinder mitbringen und wie man sie mit einer traumasensiblen Haltung in der Psychomotoriktherapie begleiten kann. Es wird zudem Bezug auf unsere Zusammenarbeit mit Lehrpersonen genommen und die Bedeutung der Vernetzung mit anderen Fachstellen thematisiert.

Die Erkenntnisse basieren auf einer Literaturrecherche und wurden in vertiefenden Interviews mit verschiedenen Fachexperten erweitert. Die traumasensible Haltung hat sich als Kernelement in der Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingskindern herausgestellt. Aus den Interviews werden zentrale Aspekte der psychomotorischen Arbeitsweise erörtert und beschrieben, wie diese an die traumabedingten Themen und Bedürfnisse der betroffenen Kinder angepasst werden können. Dabei werden auch die Zuständigkeiten und der Grenzen der Psychomotoriktherapie ergründet.

Die Psychomotoriktherapie behandelt nicht das Trauma an sich, vermag aber einen wichtigen Beitrag in der Begleitung des Heilungsprozesses und insbesondere in der Stärkung des Selbstkonzeptes und der Ressourcen von traumatisierten Kindern in ihrer Gesamtentwicklung zu leisten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Begründung Themenwahl und persönlicher Bezug	6
1.2	Relevanz der Arbeit für die Psychomotoriktherapie	7
1.3	Thematische Eingrenzung	8
1.4	Fragestellung und Zielsetzung	10
1.5	Aufbau der Arbeit	11
2	Trauma bei Kriegs- und Fluchterfahrungen	13
2.1	Definition Trauma	13
2.2	Auswirkungen von Fluchterfahrungen	14
2.3	Sequenzielle Traumatisierung	15
2.4	Auswirkungen von Trauma auf die Verhaltensweisen und Entwicklung der Kinder...	16
2.5	Auswirkung von Trauma auf das Bindungsverhalten	17
3	Traumapädagogik bei traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern	19
3.1	Traumassensible Haltung	19
3.2	Traumapädagogische Empfehlungen.....	20
3.2.1	Sicherheit und Beziehungsaufbau	20
3.2.2	Kontrollbedürfnis	21
3.2.3	Nähe und Distanz.....	22
3.2.4	Traumassensibles Klima	22
3.3	Umgang mit verschiedenen Traumareaktionen	23
3.3.1	Übererregung	23
3.3.2	Emotionale Ausbrüche	23
3.3.3	Dissoziation	23
3.3.4	Erstarrung.....	24
3.4	Bindungsstörungen im schulischen und therapeutischen Alltag.....	24
3.4.1	Definition Bindungsstörungen	25
3.4.2	Umgang mit Bindungsstörungen	26
3.5	Ereignis-, Schutz- und Risikofaktoren.....	26
4	Traumapädagogik in der Psychomotoriktherapie	28
4.1	Definition Psychomotoriktherapie	28
4.2	Unterscheidung Traumatherapie und Traumapädagogik.....	29
4.3	Traumapädagogische Empfehlungen für die Psychomotoriktherapie	29

4.3.1	Körperwahrnehmungserfahrungen	30
4.3.2	Wahrnehmung der eigenen Gefühle.....	31
4.3.3	Erfahrungen von Sicherheit und Grenzen	31
4.3.4	Soziale Interaktion mit Anderen	32
4.4	Abgrenzung Psychomotoriktherapie und Traumatherapie	32
5	Methodisches Vorgehen	34
5.1	Forschungsinstrumente.....	34
5.1.1	Systematisierendes Experteninterview.....	34
5.1.2	Entwicklung des Interviewleitfadens	35
5.2	Auswahl und Hintergrund der interviewten Personen	35
5.3	Bildung des Kategoriensystems zur Auswertung	36
5.4	Vignetten zu den einzelnen Interviews	36
5.4.1	Interview 1	36
5.4.2	Interview 2	37
5.4.3	Interview 3	37
5.4.4	Nicht ausgewertetes Interview	38
6	Kategorisierung der Ergebnisse aus den Experteninterviews.....	39
6.1	Traumassensible Haltung (Kategorie 1).....	39
6.1.1	Vertrauen aufbauen (Subkategorie)	40
6.1.2	Gefühl von Sicherheit vermitteln (Subkategorie).....	41
6.1.3	Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen (Subkategorie)	41
6.1.4	Die Bereitschaft zur Mitarbeit berücksichtigen (Subkategorie)	42
6.2	Therapeutische Arbeitsweise (Kategorie 2).....	42
6.2.1	Selbstreflexion und Selbstfürsorge (Subkategorie).....	43
6.2.2	Erkennen von traumatischem Verhalten (Subkategorie).....	43
6.2.3	Erkennen und Umgang von Triggerreaktionen (Subkategorie)	44
6.2.4	Körperkontakt und Berührungen (Subkategorie).....	45
6.2.5	Die Übertragung und Gegenübertragung von Gefühlen (Subkategorie)	46
6.3	Therapeutische Rahmenbedingungen (Kategorie 3)	46
6.3.1	Vorhersehbarkeit (Subkategorie).....	46
6.3.2	Einzelsetting (Subkategorie)	47
6.3.3	Gruppensetting (Subkategorie).....	47
6.4	Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie (Kategorie 4)	48
6.4.1	Auftrag der Psychomotoriktherapie (Subkategorie)	48
6.4.2	Sozio-emotionale Themen (Subkategorie)	49

6.4.3	Beziehungserfahrungen (Subkategorie).....	50
6.4.4	Erfahrungen von Sicherheit (Subkategorie)	50
6.4.5	Körperwahrnehmungserfahrungen (Subkategorie).....	51
6.4.6	Rollenspiele (Subkategorie).....	51
6.4.7	Übertragung aufs Klassensetting (Subkategorie).....	51
7	Diskussion und Reflexion	53
7.1	Zusammenführung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse.....	53
7.1.1	Traumatasensible Haltung (Kategorie 1).....	53
7.1.2	Therapeutische Arbeitsweise (Kategorie 2).....	54
7.1.3	Therapeutische Rahmenbedingungen (Kategorie 3)	55
7.1.4	Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie (Kategorie 4)	56
7.2	Relevanz der Erkenntnisse für die Psychomotorik.....	57
7.3	Ausblick bzgl. Berufspraxis und weiterer Forschung.....	59
7.4	Methodenkritik	60
7.5	Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie.....	61
	Literaturverzeichnis	62
	Anhang	65

1 Einleitung

1.1 Begründung Themenwahl und persönlicher Bezug

Es ist keine Seltenheit, dass Kinder mit Traumasymptomen in einer Schulklasse vorkommen. Das können Pflege-, Adoptiv-, Flüchtlingskinder oder auch Kinder aus familiär schwierigen Verhältnissen sein (Lohmann, 2016). Aktuell gibt es aufgrund des russischen Angriffskriegs viele Flüchtlingskinder aus der Ukraine an Schweizer Schulen. Gemäss Swissinfo SWI besuchen 13'000 ukrainische Schülerinnen und Schüler in der Schweiz die Schule (Clot, Swissinfo SWI, 2023). Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, wie traumatisierte Kriegsflüchtlingskinder im Rahmen der Psychomotoriktherapie optimal begleitet und gefördert werden können, insbesondere unter Berücksichtigung ihrer traumabedingten Symptome und spezifischen Bedürfnisse.

Die beiden Autorinnen dieser Arbeit sind bei ihrer Untersuchung von den nachfolgend beschriebenen eigenen Erfahrungen ausgegangen und möchten sich selbst in diesem Bereich persönlich und professionell stärken. Gleichzeitig haben sie festgestellt, dass für die Arbeit mit traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie keine empirischen Grundlagen vorhanden sind. Sie haben es sich deshalb zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Erarbeitung dieser Grundlagen zu leisten.

Folgende Erfahrungen haben zur Wahl des Themas dieser Arbeit geführt:

Eine der Autorinnen führte intensive Gespräche mit einer Freundin, die als Kindergartenlehrperson arbeitet und unter anderem Kinder mit IF-Status (Integrative Förderung) betreut sowie Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Diese Freundin erzählte, dass die Kindergärten und Schulen mit der Integration von immer mehr Kriegsflüchtlingskindern aus der Ukraine vor neuen, grossen Herausforderungen stehen würden. Die wenigsten Lehrpersonen waren bisher mit kriegstraumatisierten Kindern konfrontiert und schon gar nicht in dieser Anzahl. Zusätzlich sei die Verständigung mit diesen Kindern mangels Deutschkenntnissen erheblich erschwert. Es fehle an Erfahrungen, und viele Lehrpersonen fühlten sich überfordert und wünschten sich Empfehlungen für den Umgang mit betroffenen Kindern. Genau da könnte die Psychomotoriktherapie wertvolle und niederschwellige Unterstützung bieten, welche psychologische oder traumatherapeutische Massnahmen ergänzt.

Mit dem Andauern des Krieges ist davon auszugehen, dass viele dieser Kinder noch länger in der Schweiz bleiben werden. Viele dieser betroffenen Kinder sind aus direkt betroffenen Kriegsgebieten geflohen und könnten traumatische Erfahrungen mit sich tragen. Diese Kinder

kommen auch in die Psychomotoriktherapie. Es sollte deshalb oberste Priorität sein, ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich sicher fühlen, sich gut in den Schulalltag integrieren und lernen können.

Die eine der Verfasserinnen betreut zwei ukrainische Kinder in der Psychomotorik-Grossgruppe sowie zwei weitere ukrainische Kinder jeweils im Einzel- und im Zweiersetting. Ein Knabe aus der Psychomotorik-Grossgruppe ist schon seit einem halben Jahr dabei. Lange war er sehr verschlossen, zurückhaltend und zeigte wenig Mimik und Gestik. Zudem wurde er von seiner Mutter oft krankgemeldet. Seit ein paar Wochen kommt er regelmässig und zeigt viel Motivation und Freude. Er wirkt aufgeschlossen und bringt eigene Ideen in die Lektion ein. Einen derart grossen Wandel der Persönlichkeit hat sie selten bei einem Kind erlebt, und sie fragt sich, ob das Wesen und Verhalten dieses Jungen anfangs von einem Trauma beeinflusst worden war. Der neue ukrainische Junge, der erst seit wenigen Wochen in dieser Grossgruppe dabei ist, wirkt nicht nur verschlossen, sondern auch sehr abwesend. Die Therapeutinnen haben auch mit nonverbaler Kommunikation Mühe, den Jungen zu erreichen. Auch hier stellt sich die Frage, ob dieser Junge aufgrund eines Traumas abwesend wirkt. Sie möchte mehr über Trauma erfahren und worauf im Umgang mit betroffenen Kindern zu achten ist. Unter anderem möchte sie herausfinden, wie man diesen Kindern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln kann. Die Autorin stellt fest, dass es auch in der Arbeitspraxis der Psychomotoriktherapie an griffigen Tipps und Tricks im Umgang mit traumatisierten Kindern mangelt – genauso wie es in der Schule an Fachwissen und Erfahrungen fehlt.

Die Autorinnen erachten es deshalb als äusserst wichtig, dass PMTs (Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten) eine traumasensible Haltung und das nötige Fachwissen aufbauen, um Trauma im Verhalten des Kindes zu erkennen und die Therapie entsprechend anpassen, damit die eigentlichen psychomotorischen Ziele erreicht werden können. Anhand von Literaturarbeit möchten die Autorinnen herausfinden, wie die Anzeichen von Trauma im Verhalten eines Flüchtlingskindes erkannt werden können. Mit der Durchführung von Expertinnen- und Experteninterviews soll untersucht werden, welche Themen bei einem traumatisierten Kind vorhanden sein können und wie man ihm bedürfnisorientiert begegnen kann. Unser Ziel ist es, diese Erkenntnisse auf die Psychomotoriktherapie zu übertragen, um betroffene Kinder im Therapiesetting optimal zu unterstützen.

1.2 Relevanz der Arbeit für die Psychomotoriktherapie

In den Schilderungen des vorherigen Kapitels wird ersichtlich, dass viele PMTs in unserem Umfeld aktuell Flüchtlingskinder aus der Ukraine in der Therapie haben. Viele davon könnten

von Traumata betroffen sein. Gemäss einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW geben 18,3 Prozent der befragten ukrainische Flüchtlinge an, dass ihre Kinder oder Enkelkinder eine moderate bis schwere psychische Belastung zeigen (Baier, Bühler, Hartmann, 2022). Zusätzlich ist eine grosse Unsicherheit wahrzunehmen, weil die Lehrpersonen wie auch viele PMTs für den Umgang mit diesen Kindern auf zu wenig Fachwissen zurückgreifen können.

Deshalb halten die Autorinnen das Thema für sehr aktuell und finden es wichtig, dass PMTs Fachkenntnisse darüber haben. PMTs haben bei ihren Settings jeweils eine ganze Lektion Zeit für das Kind und somit die Chance, eine enge therapeutische Beziehung zum Kind aufzubauen. Das aufgebaute Vertrauen ermöglicht es ihnen, an den Therapiezielen der Kinder zu arbeiten, und bildet somit eine wichtige Grundlage für ihre Arbeit als PMT (Psychomotoriktherapeutin und Psychomotoriktherapeut) und für den Therapieerfolg. Um das Vertrauen des Kindes zu erlangen, ist es eine grundlegende Voraussetzung, dass sich das Kind aufgehoben und verstanden fühlt, sowohl in seinem Wesen, aber auch in seinem Verhalten (vgl. Zimmer, 2022).

Trauma beeinflusst das Innenleben des Kindes und auch dessen Verhalten stark (Lanfranchi & Kohli, 2019). Wenn Therapeutinnen und Therapeuten ein allfälliges Trauma und dessen Auswirkung auf das Kind nicht erkennen, wird es sehr schwierig, das Kind zu verstehen, was die Arbeit an dessen Therapiezielen beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist es sehr zentral, Trauma und dessen Auswirkungen auf Verhaltensweisen sowie Themen des Kindes zu verstehen und den traumasensiblen Umgang zu kennen. Dieses traumasensible Verständnis ermöglicht es, gezielter auf die Bedürfnisse des traumatisierten Kindes einzugehen (vgl. Lohmann, 2016). Das Kind fühlt sich dadurch verstanden und gesehen. Zudem erleichtert dieses Wissen in der Therapie, Bedingungen für das Kind zu schaffen, in denen es sich wohl und sicher fühlt. Dies ist wiederum eine Voraussetzung, um eine tragfähige Beziehung zum Kind aufzubauen, was für den Therapieerfolg entscheidend ist (vgl. Zimmer, 2022).

Es ist also eine grosse Chance für die Psychomotoriktherapie, Fachwissen über Trauma zu integrieren, da man dieses nicht nur in der Therapie umsetzen, sondern auch in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen einfliessen lassen kann, indem man sich über das Kind und dessen Verhaltensweisen austauscht.

1.3 Thematische Eingrenzung

Trauma ist ein sehr breites und komplexes Thema, da die Ursachen sehr vielschichtig und individuell sind und es sich bei jedem Kind unterschiedlich zeigt. Trauma muss nicht unbedingt

mit einer Diagnose wie beispielsweise einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) einhergehen, viele Fälle befinden sich auch im subklinischen Bereich, wodurch aber trotzdem ein grosser Leidensdruck und Verhaltensauffälligkeiten vorhanden sein können. Verschiedene Anlässe wie der Verlust einer wichtigen Bezugsperson, schwierige Familienverhältnisse und Erlebnisse von Gewalt und Ohnmacht können traumatisierend für ein Kind sein. Traumatisierte Kinder fallen nicht selten in Klassen und anderen Settings durch schwieriges Verhalten auf und stellen die Lehrpersonen auf die Probe. Um daraus folgende Überforderung zu verhindern, ist es wichtig, den Umgang mit traumatisierten Kindern zu kennen und eine traumasensible Haltung einzunehmen (Lohmann, 2016). Betroffene zeigen aber nicht in jedem Fall auffälliges Verhalten. Deshalb erachten wir es als wichtig, dass Fachpersonen ein geschultes Auge entwickeln, um auch bei angepassten Kindern Trauma zu erkennen und Methoden für den Umgang zu lernen.

Da die Anlässe und Ursachen für Trauma sehr breitgefächert sind, setzen wir unseren Schwerpunkt auf Flüchtlingskinder. Aktuell sind die Schulen und die schulergänzenden Settings mit vielen Flüchtlingskindern aus der Ukraine konfrontiert (vgl. Clot, Swissinfo, 2023).

Einige von diesen Kindern kommen auch in die Psychomotoriktherapie. Die Autorinnen möchten den Schwerpunkt bei der Arbeit auf das Setting der Psychomotoriktherapie legen, wobei auch die Präventivarbeit darauf abzielt, einen Teil dieser Kenntnisse auf die Schule zu übertragen. Im Bereich der Psychomotoriktherapie gibt es dazu sehr wenig Literatur. Dazu gehört eine Bachelorarbeit über das Thema «Trauma abschütteln - Stress wegzittern?» Bei dieser Bachelorarbeit werden körpereigene Verarbeitungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Unterstützung aufgezeigt. Dabei werden körpertherapeutische Ansätze aufgegriffen (Baumann, 2023).

Die Autorinnen grenzen sich bei der vorliegenden Arbeit von Interventionsmöglichkeiten ab und gehen auf den Umgang mit den Betroffenen ein, um eine vertrauensvolle Beziehung zu den traumatisierten Kindern aufzubauen und mit ihnen an den psychomotorischen Themen zu arbeiten.

Das Ziel ist, durch Literaturrecherche und Experteninterviews zu verstehen, was es bei der Arbeit mit traumatisierten Kindern zu berücksichtigen gibt und was dies allgemein für die Therapie mit Betroffenen bedeutet. Dabei entsteht eine Abgrenzung von der Traumatherapie und anderen körpertherapeutischen Ansätzen, da das Ziel dieser Arbeit der Umgang mit den Betroffenen ist und nicht die Therapie des Traumas. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit nicht vertiefter auf die Behandlungsmöglichkeiten, die biologischen Prozesse, die Diagnosen

wie PTBS oder die verschiedenen Arten von Traumatisierung eingegangen. Auch wurden diese Themen bereits in anderen Bachelorarbeiten über Trauma ausführlich behandelt. Diese Arbeit möchte hingegen auf die Traumapädagogik, wie es beispielsweise in der Masterarbeit von Brenner, A. (2022), «Traumatisierte Kinder im Unterricht - Auswirkung auf das Verhalten eines Kindes und (heil)pädagogische Handlungsoptionen» behandelt wird, eingehen. In der erwähnten Masterarbeit wurde die Traumapädagogik vor allem auf die Schule bezogen und in der vorliegenden Arbeit möchten die Autorinnen insbesondere den Bezug zur Psychomotorik herstellen.

1.4 Fragestellung und Zielsetzung

Bei verschiedenen Fachpersonen im Umfeld der Autorinnen, aber auch in deren Berufsalltag erschienen immer mehr Kinder aus der Ukraine. In den meisten Fällen weiss man nicht viel über ihren Hintergrund, d.h. auf welche Weise sie mit dem Krieg in Kontakt kamen, wie ihre Flucht oder Reise in die Schweiz verlief und welche Erfahrungen sie gemacht haben, bis sie bei uns im Schulzimmer, Kindergarten oder Therapieraum ankamen. Es stellte sich die Frage, ob man am Verhalten der Kinder erkennen kann, ob und wie stark sie traumatisiert sind und welche Bedürfnisse dies mit sich bringt, auf welche man mit einer traumasensiblen Haltung eingehen kann. Da die Autorinnen beide als PMTs tätig sind, drängte sich die Frage auf, wie man solche Kinder am besten in der Psychomotoriktherapie unterstützen kann. Durch Experteninterviews soll die Theorie mit Erfahrungsberichten von Fachpersonen, die an vorderster Front in ihrem Alltag mit Kriegsflüchtlingen arbeiten, abgeglichen werden. Beim strukturierten Austausch soll herausgeschält werden, welche Methoden sich in anderen Fachbereichen bewährt haben und welche davon auch in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden könnten.

Durch diese Erfahrungsberichte von aussen und durch die Konfrontation mit dem Thema im eigenen Beruf konkretisierte sich die folgende Fragestellung:

- *Wie kann man in der Psychomotoriktherapie mit traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern umgehen?*

Es ist davon auszugehen, dass PMTs in der Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingskindern mit verschiedenen sozio-emotionalen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Durch Literaturrecherche und den Interviews möchten wir herausfinden, wie man auf welche dieser sozio-emotionalen Themen in der Psychomotoriktherapie eingehen kann und wo die Grenzen sind. Dabei möchten wir aus der Literatur ableiten, welche Bedürfnisse und Verhaltensweisen traumatisierte Kinder mitbringen, und wie man mit einer traumasensiblen Haltung damit

umgehen und darauf eingehen kann. Die Autorinnen dieser Arbeit sind sich bewusst, dass die Traumatherapie in die Hände ausgebildeter psychologischer Fachpersonen gehört. Da aber betroffene Kinder auch in die Psychomotoriktherapie kommen, ist es wichtig, ebenfalls in der Psychomotoriktherapie entsprechend auf die Kinder und deren sozio-emotionalen Bedürfnisse reagieren zu können.

Die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse sollen verwendet werden, um bewährte Methoden in den Schulalltag transferieren zu können und in die präventive und systemische Arbeit der Psychomotoriktherapie zu integrieren.

Daraus werden folgende Unterfragen formuliert:

- *Welche sozio-emotionalen Themen im Zusammenhang mit Traumatisierung können in der Psychomotoriktherapie behandelt oder unterstützt werden, und wo liegen die Grenzen?*
- *Welche Methoden im Umgang mit traumatisierten Kindern können durch die präventive und systemische Arbeit der Psychomotoriktherapie auf die Schule übertragen werden?*

Es gibt aktuell nur wenig Literatur mit allgemeinen Empfehlungen zum Umgang mit traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie. Die Arbeit möchte durch die Befragung der Experten und durch Literaturrecherche Einsicht gewinnen, wie betroffene Kinder bestmöglich in der Psychomotoriktherapie begleitet werden können.

1.5 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird anhand von Literaturrecherche die Thematik Trauma bei Kriegsflüchtlingen ergründet. Dabei werden zuerst die allgemeinen Auswirkungen von Fluchterfahrung beschrieben. Danach folgt eine Darlegung der Folgen traumatischer Erfahrungen auf die Entwicklung und Verhaltensweisen von Flüchtlingskindern.

Im Kapitel 3 wird darauf eingegangen, wie der Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern unter Berücksichtigung der Traumapädagogik gelingen kann. In Kapitel 4 wird die spezifische Anwendung der Traumapädagogik in der Psychomotoriktherapie dargestellt. Die Fachliteratur über die Traumapädagogik bildet die Basis unserer Literaturrecherche, da sie auf die Psychomotorik übertragen werden kann. Dabei stützen sich die Autorinnen dieser Arbeit auf die Literatur von Herzog (2016) und Nahrgang (2023), die aufzeigt, dass die Traumapädagogik auf die Psychomotoriktherapie übertragbar ist. In Kapitel 4 wird Bezug zu dieser Literatur genommen, um konkret aufzuzeigen, wie die Traumapädagogik im psychomotorischen Arbeitsfeld eingesetzt werden kann.

In Kapitel 5 wird das methodische Vorgehen erläutert und dabei die verwendeten Forschungsinstrumente “das systematisierende Experteninterview” und “die Entwicklung des Interviewleitfadens” beschrieben. Anschliessend wird die Bildung des Kategoriensystems zur Auswertung des Interviews nach Kuckartz (2024) aufgezeigt. Auch werden die Auswahl und der Hintergrund der interviewten Personen sowie die Vignetten der einzelnen Interviews beschrieben.

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse aus den Experteninterviews mit der deduktiv-induktiven Kategorienbildung ausgewertet. In Kapitel 7.1 werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den theoretischen Erkenntnissen zusammengeführt und auf Übereinstimmungen, Abweichungen und Lücken untersucht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden im Kapitel 7.2 präsentiert.

2 Trauma bei Kriegs- und Fluchterfahrungen

In der vorliegenden Arbeit liegt der inhaltliche Fokus auf den Traumata, die durch Kriegs- und Fluchterfahrungen entstehen. Daher werden in diesem Kapitel die Auswirkungen dieser Erfahrungen und die damit verbundenen Traumatisierungen eingehend beschrieben. Zunächst wird die grundlegende Definition von Trauma erläutert und die spezifischen Auswirkungen von Fluchterfahrungen thematisiert. Anschliessend wird aufgezeigt, wie sich sequenzielle Traumatisierungen entwickeln und welche Folgen sie für die Verhaltensweisen sowie die Entwicklung geflüchteter Kinder haben können. Das frühzeitige Erkennen dieser Anzeichen ist entscheidend für den angemessenen Umgang mit traumatisierten Kindern. Zudem wird auf das Bindungsverhalten eingegangen, da Traumata in vielen Fällen auch hier tiefgreifende Auswirkungen haben. Im folgenden Kapitel wird schliesslich näher beschrieben, wie mit Bindungsstörungen in der Praxis umgegangen werden kann.

2.1 Definition Trauma

Das Wort «Trauma» kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet «Verletzung, Wunde» von lebendem Gewebe, welche durch Gewalteinwirkung von aussen verursacht wird. In der Medizin wird bei der Unfallchirurgie auch von Traumatologie gesprochen. Auf die Psychiatrie übertragen bedeutet Trauma somit eine «schwere seelische Verletzung» und wird auch als «Psychotrauma» bezeichnet (Kohler-Spiegel, 2017).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt in der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V (F), die Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung als „eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophentypigen Ausmasses (kurz oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ (Dilling, Mombour & Schmidt, 2015, S. 207).

Bei einem Trauma ist gemäss Zito und Martin (2016) nicht nur das Ereignis entscheidend, sondern auch, wie wir auf dieses Ereignis reagieren. So steht im Lehrbuch der Psychotraumatologie, ein Trauma ist «das vitale Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Welt- und Selbstverständnis bewirkt.» (Fischer & Riedesser, 2009, zitiert nach Zito & Martin, 2016, S. 19).

Weiter zitieren Zito & Martin aus dem DSM V (fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, oder der ins Deutsch übersetzte statistische Leitfadens psychischer

Störungen), dass Traumata nicht nur durch eigenes Erleben von drohendem Tod, schwerwiegenden Verletzungen oder sexualisierter Gewalt ausgelöst werden können, sondern auch durch Miterleben von schrecklichen Ereignissen als Zeuge, Erfahrung aus zweiter Hand durch einen geliebten Menschen oder kontinuierliche Auseinandersetzung in direktem Kontakt mit traumatisierten Menschen (DSM V, 309.81, zitiert nach Zito & Martin, 2016, S. 19).

Traumatisierende Erlebnisse werden unterteilt in von-mensch-gemachte und akzidentielle Traumata. Wie etwas genau passiert ist, hat gemäss Zito und Martin (2016) einen grossen Einfluss auf die Verarbeitung. Etwas, das plötzlich, unvorhergesehen und unbeabsichtigt geschehen ist, also ein akzidentiell Ereignis wie z.B. eine Naturkatastrophe oder ein Unfall, kann leichter verarbeitet werden als ein sogenanntes «Man-made-Disaster». Wenn Menschen anderen Menschen bewusst etwas antun, wie z.B. Gewalt, Folter oder Vergewaltigung, verletzt dies das Vertrauen in die Welt und andere Menschen. Wenn der Missbrauch durch eine nahestehende Person erfolgt, entsteht eine besonders gravierende Schädigung dieses Vertrauens (edb.).

Zusätzlich werden Traumata in Typ-1 und Typ-2 gegliedert. Bei Typ-1 handelt es sich um einmalige oder zeitlich eng begrenzte Ereignisse. Von Typ-2 spricht man, wenn ein Mensch den Ereignissen wiederholt oder über eine lange andauernde Zeitspanne ausgesetzt ist (Henkel, 2018). Die Wiedererinnerung an ein einzelnes traumatisches Erlebnis ist meist ziemlich klar und lebendig, bei Typ-1 bestehen gute Chancen auf erfolgreiche Behandlung. Bei Typ-2, mit wiederholenden traumatischen Erlebnissen, sind Wiedererinnerungen oft sehr diffus und Betroffene neigen zu dissoziativen Zuständen. Dies bringt meistens Bindungsstörungen mit sich, und die Behandlung gestaltet sich wesentlich schwieriger (Lohmann, 2016).

Daraus kann geschlossen werden, dass Schreckliches, das Menschen willentlich und über einen längeren Zeitraum angetan wird, am schwierigsten zu bewältigen und zu behandeln ist.

2.2 Auswirkungen von Fluchterfahrungen

Eine Studie der Modellambulanz der Universität Konstanz in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2005 zeigte, dass bei rund 40 Prozent der neu eingereisten Asylbewerberinnen und Asylbewerber eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt wurde (Gäbel, Ruf, Schauer, Odenwald & Neuner, 2009, zitiert nach Zito & Martin, 2016).

Flüchtlingskinder und ihre Familien durchleben fast immer dramatische Ereignisse, sei es direkt durch Erleben am eigenen Leib oder indirekt durch Erzählungen (Henkel, 2018). Sie sind vor lebensbedrohlichen Situationen geflohen und waren während der Flucht oftmals weiteren Gefahren ausgesetzt. Im Ankunftsland erwarten sie dann erneute Unsicherheiten und Herausforderungen. Kinder und Jugendliche sind durch diese Akkumulation von Stresseinwirkung besonders gefährdet, Traumafolgestörungen oder andere emotionale Probleme und Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln (Müller-Barmouh, Ruf-Leuschner, Hermenau und Hecker, 2019).

2.3 Sequenzielle Traumatisierung

Die «sequenzielle Traumatisierung» beschreibt den fortlaufenden traumatischen Prozess, den Menschen mit Verfolgungs-, Kriegs- und Fluchterfahrungen durchlaufen. Dabei werden nicht nur einzelne belastende Erlebnisse betrachtet, sondern vielmehr die sich stetig verändernde, traumatische Situation als Ganzes. Besonders betont wird, dass nicht nur die Zeit vor und während der Flucht, sondern auch die Ankunft im Asylland erheblichen psychischen Stress verursachen kann.

Kohler-Spiegel (2017) beschreibt das Konzept von Hans Keilson (1979), welches den Trauma-Prozess in drei Phasen unterteilt:

1. Verfolgung und Fluchtentscheidung: Diese Phase umfasst den Beginn der Verfolgung oder des Krieges bis zur Flucht. Sie ist geprägt von Verlust – sowohl materiell als auch sozial –, da Menschen ihr Zuhause, ihre Arbeit, die gewohnte Umgebung, ihre sozialen Kontakte aufgeben müssen. Besonders schwerwiegend ist der Verlust von nahestehenden Menschen aus Familie und Freundeskreis.

2. Die Flucht selbst: Diese Phase kann unterschiedlich belastend sein, beinhaltet aber oft Angst, Lebensgefahr, Hunger, Kälte und Erschöpfung. Besonders belastend ist die Flucht, wenn Gewalt erlebt wird oder man auf der Flucht von Familienmitgliedern getrennt wird.

3. Ankunft im Asylland: Auch die Zeit nach der Flucht ist von tiefgreifenden Unsicherheiten geprägt. Die Herausforderungen, sich in einer neuen Gesellschaft zurechtzufinden, sind enorm: Die Sprache muss erlernt, kulturelle Unterschiede müssen überwunden und neue soziale Netzwerke aufgebaut werden. Die fehlende Arbeitserlaubnis erschwert zusätzlich eine selbstbestimmte Lebensgestaltung. Die emotionalen Belastungen wie Heimweh und Sorgen um die Familie im Herkunftsland können auch sehr stark ausgeprägt sein. Die ungewohnte Umgebung, der unsichere Aufenthaltsstatus, Sprachbarrieren und begrenzte finanzielle Mittel erschweren die Integration und können das Trauma weiter verstärken. Gemäss Zito und Martin

(2016) können Kinder Schreckenserfahrungen besser verarbeiten, wenn sie nach ihrer Ankunft in ein wohlwollendes, förderliches Umfeld gelangen, als wenn die Kinder nach der Flucht weiterhin Unsicherheit und Stress erleben.

Flucht ist nahezu immer mit tief empfundener Trauer verbunden – um die Menschen und Dinge, die zurückgelassen werden mussten, oft ohne die Möglichkeit, den Verlust angemessen zu verarbeiten. Gleichzeitig besteht grosse Unsicherheit über die Zukunft. Diese Kombination aus Verlust, Angst und Unsicherheit führt häufig zu starken Emotionen, die nur schwer in Worte zu fassen sind (Kohler-Spiegel, 2017). Die sequenzielle Traumatisierung verdeutlicht, dass selbst die Ankunft in einem vermeintlich sicheren Land nicht automatisch zu Stabilität führt. Im Gegenteil: Ein unklarer Aufenthaltsstatus, mangelnde Perspektiven und sprachliche Barrieren können das Gefühl der Ohnmacht und Lähmung noch weiter verstärken (edb.). Geflüchtete Familien erfahren aufgrund eingeschränkter Entscheidungsmöglichkeiten wenig Gelegenheit, Selbstwirksamkeit und Kontrolle zu erleben. Dies kann zusätzliche emotionale Belastungen verursachen, die den Stresslevel der Eltern weiter erhöhen, was wiederum das Anspannungsniveau der Kinder steigert (Henkel, 2018).

2.4 Auswirkungen von Trauma auf die Verhaltensweisen und Entwicklung der Kinder

Jedes Kind mit seiner individuellen Entwicklung ist anders und ebenso unterschiedlich sind die Lebensumstände vor, während und nach der Flucht jedes Kindes. Auch wenn nicht alle Kinder durch Kriegserlebnis und Fluchterfahrung zwangsläufig traumatischen Stress erleben, führt die ausserordentliche Belastung oft zu verändertem Verhalten, Denken und Fühlen, was unterschiedliche Auffälligkeiten wie Verhaltensprobleme, Lernschwierigkeiten und auch psychische Krankheiten auslösen kann (Lanfranchi & Kohli, 2019).

Gerade bei jungen Kindern besteht die Gefahr, dass Traumafolgestörungen unterschätzt oder die Symptome nicht erkannt werden und kleinere Kinder somit nicht in Behandlung gegeben werden (ZERO TO THREE, 2019; Metzner, Reher, Kindler & Pawlis, 2016; Scheeringa, Zeanah, Myers & Putnam, 2005, zitiert nach Hahnefeld, Weigand, Bernhardt & Aberl, 2024).

Die Verfasserinnen stellen im folgenden Kapitel die wichtigsten Empfehlungen für den Umgang mit Kriegsflüchtlingskindern im schulischen und therapeutischen Kontext zusammen.

Verschiedene Studien haben ergeben, dass Eltern bei ihren jungen Kindern am häufigsten unspezifische Symptome wie somatische Beschwerden, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und Entwicklungsrückschritte als Traumafolgesymptome

beobachteten. Zudem können Flucht- und Traumaerfahrungen bei jüngeren Kindern externalisierende Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität oder oppositionelles Verhalten, Aufmerksamkeitsprobleme sowie internalisierende Probleme wie Angstzustände, Traurigkeit, erhöhte Abhängigkeit von Bezugspersonen und Trennungsängste oder sozialen Rückzug nach sich ziehen (Slone & Mann, 2016; Bernhardt et al., 2024, zitiert nach Hahnefeld et al., 2024). Bei unter traumatischem Stress leidenden älteren Kindern und Jugendlichen können innerhalb kürzester Zeit abrupte Verhaltensänderungen auftreten: Sie können zum Beispiel laut und auflehnend sein und sich in der nächsten Minute still und nachdenklich zurückziehen (Lanfranchi & Kohli, 2019).

Studien weisen darauf hin, dass Eltern aufgrund eigener traumatischer Erfahrungen und deren Auswirkungen möglicherweise nur begrenzt dazu fähig sind, die Sicherheits- und Beziehungsbedürfnisse ihrer Kinder zu erfüllen (van Ee et al., 2012, zitiert nach Hahnefeld et al., 2024). Kinder und Jugendliche, die in ihrem Herkunftsland und auf der Flucht schwere, oft traumatische Erfahrungen gemacht haben, sind nach ihrer Einwanderung sofort auf einen sicheren Raum angewiesen, der von einer stabilisierenden, aufnahmebereiten und fürsorglichen Umgebung geprägt ist. Wenn die Eltern selbst traumatisiert sind oder mit der Bewältigung der neuen Lebenssituation intensiv beschäftigt sind, fällt es ihnen schwer, ihren Kindern die dringend benötigte Unterstützung zu geben. In diesem Fall kann die Schule einen wertschätzenden, akzeptierenden und stabilen sozialen Rahmen bieten. Für diese anspruchsvolle Aufgabe benötigen Lehrkräfte und schulische Fachkräfte Unterstützung sowie eine gezielte Sensibilisierung für das Thema Trauma. (vgl. Lanfranchi & Kohli, 2019).

2.5 Auswirkung von Trauma auf das Bindungsverhalten

In folgendem Kapitel wird auf den Einfluss von Trauma auf das Bindungsverhalten eingegangen. Es wird die Bedeutung von positiven Bindungserfahrungen für den Lernerfolg beschrieben und welche Rolle die Bezugspersonen dabei einnehmen können.

Bindungsverhalten ist angeboren. Es findet sich in allen menschlichen Kulturen und dient dem Schutz vor Gefahren. Bindungsverhalten wird aktiviert, wenn der Mensch Schutz benötigt, z.B. bei Müdigkeit, Gefahr und Angst. Es dient der Bewältigung von beängstigenden Situationen und zur Regulierung von Ängsten (Lohmann, 2016, S. 39).

Damit ein Kind seine Lernmöglichkeiten bestmöglich entfalten kann, ist eine sichere Bindung zentral. Bindungssicherheit erlaubt dem Kind eine geeignete Balance zwischen Bindungs- und Neugierverhalten, was dem Kind erst ermöglicht, die Welt zu erkunden und aus den

Umweltreizen vielfältige Lernerfahrungen zu sammeln. Dies wirkt sich insbesondere in den ersten Jahren positiv auf die Gehirnentwicklung aus (Lohmann, 2016).

Sichere Bindungspersonen müssen nicht zwingend aus dem familiären Umfeld sein. Da das Bindungssystem eines Menschen lebenslang offen und lernfähig ist, können später gewonnene Bindungen als Bezugsperson und Rollenmodell helfen, schmerzhaft gemachte Erfahrungen zu verarbeiten und neue Bindungserfahrungen anzunehmen. Diese neue Bezugsperson muss nicht permanent verfügbar sein, aber sie sollte in klar definiertem Rahmen Erfahrungen ermöglichen, dass Menschen zuverlässig, empathisch und vertrauenswürdig sein können (Zito & Martin, 2016).

Traumatische Erlebnisse können auf die Bindungsfähigkeit von Kindern wie auch erwachsenen Personen erhebliche Auswirkungen haben. Nimmt ein Kind eine Bedrohung wahr, versucht es sofort das Bindungssystem zu aktivieren, um Hilfe einer anderen Person zu erhalten (Lohmann, 2016). Wenn das Kind in einer traumatischen Situation erfahren hat, dass es nicht auf Hilfe zählen konnte und auf sich alleine gestellt war, verliert das Kind das Vertrauen gegenüber anderen Menschen. Gerade unbegleitete Flüchtlingskinder, die auf ihrer Flucht bedrohlichen Situationen ausgesetzt waren und dabei auf keine Bezugspersonen zurückgreifen konnten, werden sich im Ankunftsland nur sehr zögerlich auf eine Bindung einlassen und damit auch wieder etwas Abhängigkeit zulassen können. Beim Thema Trauma muss dem menschlichen Bindungsverhalten und möglichen Bindungsstörungen somit viel Aufmerksamkeit geschenkt werden (Lohmann, 2016).

3 Traumapädagogik bei traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern

Im folgenden Kapitel werden zentrale Handlungsempfehlungen für den Umgang mit traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern im schulischen und therapeutischen Kontext zusammengefasst, die sich auf grundlegende Prinzipien der Traumapädagogik stützen. Die Autorinnen dieser Arbeit beziehen sich auf Herzog (2016) und Nahrgang (2023), die darlegen, dass der Ansatz der Traumapädagogik auf die Psychomotoriktherapie anwendbar sind.

Zunächst wird die traumasensible Haltung erläutert, die als grundlegende Voraussetzung für die Arbeit mit betroffenen Kindern dient. Die Traumapädagogik bietet praktische Ansätze, um auf die Bedürfnisse und Verhaltensauffälligkeiten von Flüchtlingskindern einzugehen und sie angemessen zu begleiten. Dabei werden zentrale Aspekte wie Sicherheit, Beziehung, Kontrollbedürfnis, das Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz sowie die Schaffung eines traumasensiblen Klimas betrachtet.

Anschliessend wird aufgezeigt, wie mit verschiedenen Traumareaktionen umgegangen werden kann. Dazu gehören Reaktionen wie Übererregung, emotionale Ausbrüche, Dissoziation und Erstarrung. Diese können je nach individueller Erfahrung unterschiedlich ausgeprägt sein. Zudem wird das Thema Bindungsstörungen behandelt, da traumatische Erlebnisse die Fähigkeit der Kinder, sichere Beziehungen aufzubauen, erheblich beeinträchtigen können. Hierbei wird sowohl auf die Definition von Bindungsstörungen als auch auf geeignete pädagogische und therapeutische Massnahmen im Umgang mit betroffenen Kindern eingegangen.

Abschliessend werden Schutz- und Risikofaktoren erläutert, die die Resilienz der Kinder entweder stärken oder gefährden können.

3.1 Traumasensible Haltung

«Das Konzept des «guten Grundes» besagt, dass jedes Verhalten Ausdruck eines (möglicherweise verschobenen) Bedürfnisses ist.» (Zito & Martin, 20216, S. 55) Eine Traumatisierung kann sich auf verschiedenste Alltagsbereiche auswirken und sich in Verhaltensauffälligkeiten äussern. Eine traumasensible Sichtweise erleichtert die Deutung schwierigen Verhaltens, die Erkennung von traumatypischer Symptomatik und gibt uns Hinweise für zielführende Reaktionen. Für traumatisierte Menschen kann es äusserst schwierig sein, über schreckliche Erlebnisse zu berichten. Es ist deshalb wichtig, zu erkennen, welche Themen für diese Menschen belastend und somit möglichst zu vermeiden sind. Ausser

in der Traumatherapie, wo belastende Themen aufgearbeitet werden müssen, sollte nicht auf die Vergangenheit eingegangen werden, sondern Gesprächsthemen im Jetzt oder der Zukunft gewählt werden. Erst wenn das Vertrauensverhältnis genug stark ist, können Betroffene von sich aus das Bedürfnis entwickeln, über die Vergangenheit und Erlebtes sprechen zu wollen. Wenn darauf mit empathischem Zuhören reagiert wird, kann es für Traumatisierte befreiend sein, auch über schreckliche Gefühle sprechen zu dürfen. Als Zuhörer ist ein Respektieren der eigenen Grenzen aber wichtig. Wenn die Erzählungen als überfordernd empfunden werden, darf man dies signalisieren und unterstützt weiter, indem man aktiv bei der Suche nach einer geeigneten Therapeutin oder eines Therapeuten hilft. (Zito & Martin, 2016, S. 55-57).

3.2 Traumapädagogische Empfehlungen

Um traumatisierte Kinder unterstützen zu können, braucht es "Transparenz, eine verlässliche Beziehung, sichere Orte, positive Verstärkung des Handelns und des Seins, Entlastung bei Stress, Auszeiten, Berücksichtigung der Traumasymptome und Information der Betreuungspersonen". (Lohmann, 2016, S. 48). Es gibt keine universellen Handlungsempfehlungen, die für alle Kinder mit Fluchthintergrund gleichermassen wirksam sind. Dennoch bieten Konzepte aus der Traumatherapie und der Traumapädagogik wertvolle Ansätze für den Umgang mit Kindern, die unter Traumafolgestörungen, posttraumatischen Symptomen oder allgemeinen Unsicherheiten und Ängsten bis hin zu herausforderndem Verhalten leiden. Während die Traumatherapie darauf abzielt, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und zu bewältigen, konzentriert sich die Traumapädagogik auf den pädagogischen Umgang mit traumaspezifischen Verhaltensweisen. Dabei steht die Stärkung der Handlungsfähigkeit von pädagogischen Fachkräften in ihrem beruflichen Umfeld im Mittelpunkt (Ellerbock & Petzold, 2014, zitiert nach Henkel, 2018, S. 206).

3.2.1 Sicherheit und Beziehungsaufbau

Traumatisierte Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Umwelt gefährlich und bedrohlich ist und ihnen Schreckliches widerfahren kann, gegen das sie sich weder wehren noch schützen können. Die erlebte Ohnmacht zerstört das Selbst- und das Weltvertrauen und versetzt Betroffene in ständige Alarmbereitschaft und konstanten Stress (Zito & Martin, 2016).

Es gilt deshalb stark darauf zu achten, dass sich das betroffene Kind "sicher fühlen" kann, denn ein Sicherheitsgefühl bedeutet, Kontrolle über sich und über das, und was mit einem geschieht, zu haben.

Innere Sicherheit kann nur entstehen, wenn die äussere Sicherheit gewährleistet ist. Diese wird durch klare Strukturen, Rituale und Regeln, eine verlässliche Bezugsperson, eine

wohlwollende Atmosphäre geschaffen, die Stabilität und Sicherheit vermitteln. Zudem profitieren die Kinder von Rückzugsorten, an denen sie für sich sein können, ohne in soziale Interaktionen eingebunden zu sein. Diese Räume ermöglichen es ihnen, sich zurückzuziehen, wenn sie von negativen Gefühlen überwältigt werden, zu vielen Reizen ausgesetzt sind, Ruhe brauchen oder sich von der Gesamtsituation überfordert fühlen (Henkel, 2018).

Weiter ist darauf zu achten, traumatisierte Kinder vor neuen Gefahrensituationen zu schützen, indem Veränderungen bestmöglich vermieden werden, um das Auslösen von neuen Ängsten zu verhindern. Wiederholendes Ansprechen der Probleme des Kindes könnten alte Ängste verstärken, deshalb sollte man ein Zeichen abmachen, um Andere um Vorsicht und Verständnis zu bitten, wenn sich das betroffene Kind wieder in einer unkontrollierten Situation befindet (Lohmann, 2016).

Daraus kann man schlussfolgern, dass die Schaffung eines „sicheren Ortes“ von grosser Bedeutung ist bei traumatisierten Kindern. Dazu gehört auch, dass Fachpersonen im Helfersystem Übertragungsphänomene bemerken, da traumatisierte Kinder und Jugendliche ihre Erlebnisse oft unbewusst im Schul- und Therapiealltag nachstellen und dabei traumatische Bindungserfahrungen auf andere übertragen. Infolgedessen besteht das Risiko, dass Betreuungspersonen unbemerkt in die Rolle des Retters, des Opfers oder des Verfolgers schlüpfen – oft mit raschem Wechsel zwischen diesen Rollen. Nur wer bei sich selbst bleibt und sich nicht in diese Dynamiken hineinziehen lässt, kann dem psychisch belasteten Gegenüber Sicherheit vermitteln und eine stabile, vertrauensvolle Beziehung aufbauen (Herzog, 2015).

3.2.2 Kontrollbedürfnis

Der erlebte Kontrollverlust eines traumatisierten Kindes führt zu einem zwanghaften Kontrolldrang, es will sich in keinerlei Abhängigkeit mehr begeben. Damit das Kontrollbedürfnis des Betroffenen respektiert wird, ohne dass die Traumatisierung den ganzen Raum einnimmt, sollte das Kind Wahlmöglichkeiten haben, z.B., ob es an einem speziellen Anlass teilnehmen oder sich lieber an einen vertrauten Sicherheitsort zurückziehen möchte. (Lohmann, 2016)

Fehlverhalten ist immer auch als Kontrollverlust zu bewerten, nicht als Provokation. Da traumabedingte Gefühle in unverarbeiteter Form memorisiert werden, kann die Intensität der momentanen Gefühle der Intensität der damals erlebten Bedrohung entsprechen. In einer Krise kann ein Kind provozieren, da es die folgenden Sanktionen selbst herbeigeführt hat, was ihm ein Gefühl von Kontrolle gibt. (Lohmann, 2016)

Da ein Erlangen von Kontrolle über das eigene Erleben, Handeln und Selbstwirksamkeit anzustreben ist, empfehlen Zito und Martin (2016), den betroffenen Kindern eigene Techniken zur Selbstregulation zu vermitteln, wie zum Beispiel einfache Atemübungen. Da bewusste Atmung eine stärkere Verbindung zu den Gefühlen knüpfen kann, ist jedoch vorsichtig zu überprüfen, ob solche Atemübungen tatsächlich als angenehm empfunden werden. Weiter ist zu bedenken, dass bei traumatisierten Menschen bei diesen Übungen eine beruhigende Wirkung im Zentrum stehen muss und nicht eine Reise zum inneren Bewusstsein. Die Konzentration wird dazu auf die eigentliche Atemübung im Hier und Jetzt geleitet.

3.2.3 Nähe und Distanz

Traumatisierte Kinder brauchen insbesondere in kritischen Situationen Nähe zu der verantwortlichen Person, um einem Kontrollverlust entgegenwirken zu können. Es kann helfen, diese Kinder bei sich in der Nähe sitzen zu lassen und den Blickkontakt zu halten. Es gilt zu bedenken, dass zu viel körperliche Nähe, gerade bei Jugendlichen, Angst oder Ablehnung auslösen kann. Um zu verhindern, dass sich das Kind schutzlos oder bedrängt fühlt, ist es wichtig, den geeigneten Abstand zu finden. (Lohmann, 2016)

3.2.4 Traumasensibles Klima

Traumatisierte Menschen tendieren oft dazu, zu dissoziieren. Dissoziation ist eine Reaktion, die in traumatischen Situationen auftreten kann, wenn ein reales Entkommen aus der unerträglichen Lage nicht möglich ist. In solchen Fällen bleibt oft nur ein innerer Rückzug als Ausweg. Dieses Reaktionsmuster kann sich verselbstständigen, automatisieren und später durch bestimmte Auslöser erneut aktiviert werden (Zito & Martin, 2016).

Eine Ausgeglichenheit zwischen Routinen und vorsichtigen Veränderungen dient einem traumasensiblen Klima. Dazu gehört auch, Unter- und Überforderung zu erkennen und zu vermeiden. Dies gelingt durch sorgfältiges Beobachten sowohl des traumatisierten Kindes und dessen Verhaltensweisen wie auch der anderen Kinder. Klare Regeln und Grenzen sind wichtiger Bestandteil einer traumasensiblen Umgebung (Lohmann, 2016).

Trotz traumasensiblen Klima und Umgang mit den Betroffenen können Phasen des traumatisierten Verhaltens nicht immer vermieden werden. Durch Auslöser, die oft von aussen nicht erkennbar sind, die sogenannten Trigger, kann es zu traumabedingten Reaktionen wie Übererregung, Dissoziation, Erstarren oder auch zu emotionalen Ausbrüchen kommen (vgl. Kohler-Spiegel, 2017).

3.3 Umgang mit verschiedenen Traumareaktionen

Zu den häufigsten Traumareaktionen zählen Übererregung, emotionale Ausbrüche, Dissoziation und Erstarrung. In den folgenden Kapiteln werden diese Reaktionen näher erläutert sowie Möglichkeiten für den Umgang damit aufgezeigt.

3.3.1 Übererregung

Trauma führt dazu, dass der Körper in einem ständigen Zustand der Anspannung bleibt, den wir als „Übererregung“ bezeichnen. Diese hohe Wachsamkeit ist in gefährlichen oder bedrohlichen Situationen hilfreich. Allerdings bleibt diese Anspannung im Körper bestehen, auch wenn die äusseren Umstände wieder sicher und ruhig sind, und kann nicht einfach abgeschaltet werden (Kohler-Spiegel, 2017).

Es ist wichtig, die aktuellen Herausforderungen des Schülers oder der Schülerin anzuerkennen und das Verhalten nicht als absichtliche Provokation, sondern als Ausdruck mangelnder Selbststeuerung zu verstehen. Mit Hilfsbereitschaft und verständnisvoller Haltung und auch durch einfache und spezifische Aufträge kann das Kind in solchen Situationen abgelenkt und unterstützt werden. Durch diese Interventionen sorgt man dafür, dass das Erregungsniveau dieses Kindes nicht weiter steigt und bestenfalls sinkt. Ein permanent hohes Mass an Stress begrenzt die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes und wirkt kontraproduktiv für eine langfristig bessere Stressbewältigung (Lohmann, 2016).

3.3.2 Emotionale Ausbrüche

Während eines emotionalen Ausbruchs können Gefühle aufkommen, die dem ursprünglichen traumatischen Erlebnis ähneln. Das Kind reagiert dann mit intensiven, unkontrollierten Emotionen, weshalb die Sicherheit aller Beteiligten gefährdet sein kann. In akuten Situationen sind bisher beschriebene Methoden wirkungslos. Findet der Ausbruch in Anwesenheit anderer Kinder statt, sollten diese nach Möglichkeit den Raum verlassen. Das betroffene Kind sollte ohne körperlichen Zwang an einen sicheren Ort begleitet und zusätzliche Unterstützung hinzugezogen werden. Wichtig ist, dass dieser Ort als Schutz und nicht als Strafe wahrgenommen wird. Ziel ist es, das Kind zu beruhigen, dabei selbst ruhig zu bleiben und nicht autoritär zu reagieren. Nach dem Vorfall sollte das Kind Zeit zur Erholung an einem sicheren Ort bekommen. Bei wiederholten Ausbrüchen kann ein strukturierter Handlungsplan mit visueller Unterstützung hilfreich sein (Lohmann, 2016).

3.3.3 Dissoziation

Dissoziationen kommen in unterschiedlichen Schweregraden vor; von der harmlosen Tagträumerei über Abgelenktheit bis hin zu der stärksten Form, die bei Betroffenen multiple

Persönlichkeiten hervorrufen. Da Dissoziation mit Kontrollverlust einhergeht, wird sie von Traumatisierten als sehr belastend empfunden. Traumatisierte Kinder sollten bei Verdacht einer Dissoziation vorsichtig, mit leiser Stimme und wenigen Worten angesprochen werden. Dem Kind soll erklärt werden, dass es sich in einem besonderen Zustand befindet, der bald wieder vorbeigehen wird, und dass ihm hier nichts passieren kann, dass es in Sicherheit ist. Um dissoziierte Kinder ins Hier und Jetzt zurückzuholen, kann es helfen, ihre Sinnesorgane zu reizen und mit ihnen zu besprechen, was sie gerade riechen oder sehen. Auch wohltuende Stimulation wie Musik, wohlriechende Essenzen, ein Lieblingsgetränk oder -essen, oder rhythmische Klatschspiele können helfen, das Kind aus der Dissoziation zurückzuholen. Auch ein begleiteter Spaziergang in geschützter Umgebung kann hilfreich sein. Durch Vorausplanung und Besprechung möglicher Strategien können andere Kinder miteinbezogen werden. (Lohmann, 2016)

3.3.4 Erstarrung

Bei einer starken Bedrohung reagiert der Körper mit grundlegenden Überlebensstrategien, beginnend mit Kampf und Flucht. Wenn diese nicht möglich sind, schaltet der Körper auf die dritte Reaktion um: Erstarrung. Diese Reaktion kann oft jahrelang im Körper gespeichert bleiben, und die betroffenen Personen benötigen daher besonders viel Unterstützung, um damit umzugehen (Kohler-Spiegel, 2017).

In der Phase der Erstarrung hält das betroffene Kind inne und reagiert nicht mehr, wenn es angesprochen wird. Es scheint Löcher in die Luft zu starren. Alternativ kann sich diese Phase aber auch in wiederholendem Nachspielen oder Nachzeichnen des Erlebten äussern. Dies führt zu einer Abstumpfung, das Kind zieht sich in sich zurück und kann sich nicht aus seiner Hilflosigkeit befreien. Ein anhaltender Zustand der Erstarrung verhindert die Weiterentwicklung des Kindes. Bei einem akuten Anfall von Erstarrung sollte das betroffene Kind in Bewegung gebracht werden, indem man dem Kind beim Aufstehen hilft und es durch den Raum begleitet. Sobald das Kind lockerer wird, können Übungen helfen, bei denen die Körpermitte überkreuzt wird. (Lohmann, 2016)

3.4 Bindungsstörungen im schulischen und therapeutischen Alltag

Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über verschiedene Bindungsstörungen und liefert Ratschläge für den Umgang mit betroffenen Kindern im schulischen und therapeutischen Kontext.

3.4.1 Definition Bindungsstörungen

Sicher gebundene Kinder bringen wichtige Aspekte für eine erfolgreiche Einschulung mit: Sie sind neugierig, haben einen natürlichen Drang, neue Situationen und Zusammenhänge zu erkunden und können Konfliktlösestrategien entwickeln. Sie können sich leichter von ihren Bezugspersonen lösen, da sie die Gewissheit haben, dass diese nach der Schule wieder für sie da sind (Lohmann, 2016).

Da das Bindungsverhalten des Kindes durch Trauma verändert sein kann, ist es wichtig, die verschiedenen Bindungsstörungen zu kennen. Brisch (2009), zitiert in Lohmann (2016), beschreibt 6 Bindungsstörungen, welche für das schulische und therapeutische Umfeld wichtig zu erkennen sind:

Kein Anzeichen von Bindungsverhalten: Das Kind scheint keine Person zu bevorzugen und sucht keine Nähe bei Gefahrensituationen.

Undifferenziertes Bindungsverhalten: Das Kind macht keinen Unterschied zwischen Personen, die es gerade erst kennengelernt hat, und langbekannten Personen. Bei dieser Bindungsstörung findet man selbstgefährdendes Verhalten.

Übersteigertes Bindungsverhalten: Diese Kinder klammern sich sehr stark an Bezugspersonen, sind überängstlich und reagieren übertrieben heftig bei Trennung.

Gehemmtes Bindungsverhalten: Diese Kinder sind überangepasst, sie sind auffällig gehorsam und stecken ihre Bindungswünsche zurück. Massive körperliche Misshandlungen führen häufig zu diesem Bindungsverhalten.

Aggressives Bindungsverhalten: Diese Kinder kommen aus einem aggressiv geprägten Umfeld und versuchen oft über körperliche oder verbale Aggressionen in Kontakt zu treten. Für die pädagogische oder therapeutische Person ist es wichtig, diesen Bindungswunsch zu erkennen, da diese Kinder nach einer Bindungsherstellung ihr Störverhalten meistens aufgeben.

Das Bindungsverhalten mit Rollenumkehrung: Dieses Bindungsverhalten äussert sich durch einen Rollentausch zwischen dem Kind und der Bezugsperson. Das Kind stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück, beobachtet aufmerksam das Verhalten der Bezugsperson und sorgt sich um deren Wohlbefinden.

3.4.2 Umgang mit Bindungsstörungen

Diese sechs Bindungsverhalten gilt es zu kennen, da sie in der Schule und in der Therapie sonst schnell zu Fehlinterpretationen des Verhaltens von traumatisierten Kindern führen können. Wenn ein Kind in einer traumatisierenden Situation keine Hilfe von seiner Bezugsperson erhält, sucht es nach Fluchtmöglichkeiten, um schreckliche Erlebnisse zu verdrängen und sich vor der lebensbedrohlichen Angst zu schützen. Oft bleibt nur noch die Dissoziation oder die Erstarrung als Ausweg. Da diese Angst dem Kind nicht bewusst zugänglich ist, kann es sich damit nicht auseinandersetzen und hat keine Möglichkeit zur Selbstregulation. Um sich vor neuen negativen Bindungserfahrungen zu schützen, werden die Gefühle mit Angeben, Auffallen, Nerven, Zerstören von Material ausgedrückt, und diese Kinder behandeln neue Bekanntschaften oft so, als seien sie von ihnen schlecht behandelt worden. Solche Kinder, oder vielmehr solches Verhalten kann andere Personen in Ratlosigkeit oder Wut versetzen. Doch genau dann ist es wichtig, das Bedürfnis nach Bindung zu erkennen und zu erwidern, indem man ruhig und freundlich bleibt. Mit der Zeit wird das Kind seine ablehnende Haltung langsam abbauen, um einer tragfähigen Beziehung Platz zu machen. Man darf nie vergessen, dass das Bindungsbedürfnis zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört und somit bestehen bleibt.

Da traumatisierte Kinder emotional oft jünger scheinen als sie sind, sollte man nach Möglichkeit immer auf das emotionale Alter Rücksicht nehmen. Gerade für emotional jüngere Kinder ist eine persönliche Bindung wichtig, da sie über Personen leichter lernen als über die Sache. Damit dies gelingen kann, sollte man sich nach Möglichkeit Unterstützung im Klassenzimmer holen. Häufig braucht ein bindungsgestörtes Kind eine persönliche Betreuung. (Lohmann, 2016).

3.5 Ereignis-, Schutz- und Risikofaktoren

Nicht jede traumatische Erfahrung führt zu einer Traumafolgestörung. Das Zusammenspiel von sozialen und biografischen Aspekten, sowie das Zusammenwirken von Ereignis-, Schutz- und Risikofaktoren haben einen Einfluss darauf, ob ein Mensch schreckliche Ereignisse überwinden kann, oder ob es zu Belastungsstörungen kommt.

Der Ereignisfaktor gibt Aufschluss über Art, Dauer, Auslöser und Wiederholung der Ereignisse. Nicht alle Ereignisse führen zu gleich schweren Auswirkungen. So sind bei unfallbedingten Ereignissen die Auswirkungen oft weniger traumatisierend als bei von Menschenhand absichtlich herbeigeführten Ereignissen und Misshandlungen (vgl. Kapitel 2.1).

Weitere wichtige Komponenten sind die Schutzfaktoren, die entscheidend mithelfen können, schreckliche Ereignisse besser verarbeiten zu können. Am wichtigsten ist dabei die soziale Unterstützung, zum Beispiel ob ein Kind nach einem traumatischen Ereignis auf Bezugspersonen zurückgreifen kann, welche ihm bei der Verarbeitung des Schmerzes Trost und Verständnis entgegenbringen, oder ob es von der Familie getrennt wurde und nun auf sich alleine gestellt ist. Auch persönliche Attribute wie eine positive Lebenseinstellung, gute Bewältigungsstrategien oder Begabungen und Interessen wie Intelligenz, Glaube und Kreativität können schützend wirken. Wenn es gelingt, dem Erlebten eine sinnstiftende Wirkung zu verleihen, zum Beispiel indem man eigene Erfahrungen nutzen möchte, um anderen zu helfen, kann dies ein grosser Schritt zur Bewältigung sein.

Zu den Risikofaktoren gehört das Alter. Je jünger ein Kind ist, desto weniger Ressourcen und Erfahrungen konnte es bisher sammeln und auf umso weniger Abwehr- und Verteidigungsstrategien kann es zurückgreifen. Als weiterer Risikofaktor gilt die Anhäufung von belastenden Erfahrungen. Wenn ein Kind zusätzlich mit schweren Lebensbedingungen wie Risiken, Stress, Unsicherheit oder Armut zu kämpfen hat, wird die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse erheblich erschwert (Zito & Martin, 2016).

4 Traumapädagogik in der Psychomotoriktherapie

Die in Kapitel 3 beschriebenen Prinzipien der Traumapädagogik – wie die traumasensible Haltung, das Eingehen auf Bedürfnisse nach Sicherheit, Kontrolle, angemessene Nähe und Distanz, ein traumasensibles Klima sowie der bewusste Umgang mit verschiedenen Traumareaktionen – lassen sich auf die Psychomotoriktherapie übertragen. Diese Feststellung stützt sich auf die Literatur von Herzog (2016) und Nahrgang (2023). Im Mittelpunkt beider Ansätze steht dabei nicht die direkte Aufarbeitung von Traumata, sondern der unterstützende, begleitende Umgang mit traumatisierten Kindern.

In Kapitel 4 werden weitere Aspekte der Traumapädagogik - unter anderem Erfahrungen mit der eigenen Körperwahrnehmung, die Förderung von Selbstwirksamkeit, das Erkennen und Zulassen eigener Gefühle sowie die Aktivierung persönlicher Ressourcen - aufgezeigt und mit der Psychomotorik verknüpft.

Darüber hinaus bietet die Psychomotoriktherapie Möglichkeiten zur Erfahrung von Sicherheit und klaren Grenzen sowie zur sozialen Interaktion in kleinen, geschützten Gruppen.

Zum Schluss wird in dieser Arbeit die Psychomotoriktherapie von der Traumatherapie abgegrenzt, um deren jeweilige Schwerpunkte und Unterschiede deutlich herauszuarbeiten.

4.1 Definition Psychomotoriktherapie

Zimmer (2022) versteht unter dem Begriff Psychomotorik die Zusammenhänge von körperlich-motorischen und psychisch-geistigen Prozessen beim Menschen. Psychomotorik beschreibt auch ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, welches auf der Wechselwirkung von motorischen und psychischen Abläufen aufbaut. Jeder Mensch ist eine psychomotorische Einheit, da jede Bewegung auch eine Beteiligung von Psyche oder Gefühlen erfordert. Die kindliche Entwicklung bedeutet somit auch psychomotorische Entwicklung. Die kindliche Bewegung wird als wechselwirkendes Zusammenspiel von Erleben, Denken, Fühlen und Handeln verstanden.

Ziele der Psychomotoriktherapie sind, das Kind zur selbstständigen Eigenaktivität zu motivieren, die Stärkung der Selbstwahrnehmung, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kompetenz durch Entdecken und Nutzung der eigenen Ressourcen des Kindes und auch die Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit mit Gruppenerfahrungen zu erweitern. Typische Inhalte der Psychomotoriktherapie sind Körper- und Selbsterfahrungen, Materialerfahrungen und Sozialerfahrungen. Erlebnisorientierte Bewegungsangebote fördern

sinnliche Wahrnehmungserfahrungen und unterstützen die Kinder, sich selbstwirksam zu erleben und ein positives Selbstkonzept aufzubauen (Zimmer, 2022).

4.2 Unterscheidung Traumatherapie und Traumapädagogik

Der wesentliche Unterschied zwischen der Traumapädagogik und der Traumatherapie besteht darin, dass die Traumatherapie gezielt die Behandlung des Traumas als Auftrag innehat, während die Pädagogik für die Erziehung, Bildung und Förderung des Kindes verantwortlich ist. In der Traumatherapie wird mit Unterstützung von psychotherapeutischen Interventionen das Trauma verarbeitet, während Traumapädagogik darauf abzielt, ein traumatisiertes Kind ergänzend zur Therapie zu begleiten, indem eine unterstützende, inklusive und sichere Umgebung mit Zukunftsperspektiven gestaltet wird (Ellerbrock & Petzold, 2014, zitiert in Henkel, 2018).

Die Grundhaltung einer pädagogischen Fachperson ist zentral in der Traumapädagogik. Es wird davon ausgegangen, dass jedes Verhalten, sei es noch so irritierend, für das Kind einen Sinn ergibt. Es versucht, uns seine Geschichte verständlich zu machen und ist Ausdruck der extremen Belastung, welcher das Kind ausgesetzt ist. Im Mittelpunkt der Traumapädagogik steht die Annahme des guten Grundes. Es gilt zu verstehen, dass diese Verhaltensweisen eine Überlebensstrategie darstellen, um das erlebte Leid überhaupt aushalten zu können (Nahrgang, 2023).

4.3 Traumapädagogische Empfehlungen für die Psychomotoriktherapie

Wilma Weiss (2013) hebt in ihrem Konzept der Selbstbemächtigung hervor, dass ein positives Selbstbild und das Gefühl, „das bin ich und das kann ich“, entscheidend für eine gesunde Lebensgestaltung sind. Traumatisierte Kinder können zwar ein stabiles und kohärentes Selbst entwickeln, doch oft hindert sie ein verzerrtes Selbstkonzept daran, ihre Verhaltensweisen, Emotionen und traumatischen Erinnerungen zu verstehen (Weiss, 2013). Erfahrungen von positivem Selbstwert, Fähigkeiten und dem Gefühl der eigenen Wirksamkeit können den Heilungsprozess der betroffenen Kinder fördern (Bender & Lösel, 2002, zitiert nach Weiss, 2013). Dadurch lernen sie, eigene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

In der Traumapädagogik können folgende Massnahmen dazu beitragen, die Selbstbemächtigung und ein stabiles und kohärentes Selbst zu fördern:

- Stärkung des Selbstverständnisses
- Unterstützung der Selbstakzeptanz

- Sensibilisierung für Körperempfindungen und Gefühle
- Förderung der Selbstregulation
- Verbesserung der Körperwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung
- Aktivierung persönlicher Ressourcen
- Stärkung der Selbstwirksamkeit und des Selbstausdrucks (Wilma Weiss, 2013)

Diese aufgeführten Themen nehmen in der Psychomotorik eine wichtige Stellung ein und bieten somit geeignete Instrumente, die Kinder auch traumapädagogisch zu begleiten (vgl. Kapitel 4.1). Psychomotorische Ansätze wie Körperwahrnehmungserfahrungen, die Förderung der Selbstwirksamkeit, die Wahrnehmung eigener Gefühle sowie die Aktivierung persönlicher Ressourcen können dabei gewinnbringend eingesetzt werden (vgl. Kapitel 4.3.1-4.3.4).

Bei akuten seelischen Belastungen kann im Schulalltag und insbesondere in der Psychomotoriktherapie überschüssige Energie gezielt durch Bewegungsspiele abgebaut werden, die beispielsweise Hüpfen oder sich Schütteln beinhalten. Kinder können regelmässig nach ihrem Befinden gefragt werden, um ihre Achtsamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken (Herzog, 2016).

4.3.1 Körperwahrnehmungserfahrungen

Die während eines traumatischen Erlebnisses angestaute und in der empfundenen Hilflosigkeit blockierte Überlebensenergie kann das innere Gleichgewicht dauerhaft beeinträchtigen. Dies äussert sich bei betroffenen Kindern häufig in intensiven Erregungszuständen, einer ausgeprägten Angst vor Veränderungen, anhaltender Wachsamkeit, Dissoziation sowie einer gestörten Körperwahrnehmung (Nahrgang, 2023).

Durch gezielte Spiele und Angebote erhalten sie die Möglichkeit, ihren Körper bewusst wahrzunehmen, sich selbst zu erfahren und ein neues Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Präsenz im Hier und Jetzt zu entwickeln. Dazu gehören (Nahrgang, 2023):

- Atemspiele
- Wahrnehmungsspiele
- Massagen
- Lauf- und Fangspiele
- Ring- und Raufspiele
- Bewegungslandschaften
- Achtsamkeitsspiele

4.3.2 Wahrnehmung der eigenen Gefühle

Ein Trauma ist tief im Nervensystem des Kindes verankert. Die starken Emotionen des ursprünglichen Ereignisses bleiben im Körper gespeichert, wodurch die damit verbundenen Gefühle, Gedanken und Beziehungsmuster auf andere Situationen übertragen werden. Umso wichtiger ist es, dass Kinder Unterstützung dabei erhalten, wieder Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu finden, diese mit Hilfe einer Begleitung neu einzuordnen und Emotionen als etwas Hilfreiches zu erleben. Spiele und Angebote, die die Wahrnehmung und das Ausdrücken eigener Gefühle fördern, sind (Nahrgang, 2023):

- Stimmungsbarometer
- Gefühle-Wetterkarte
- Schatzkarten
- Kreieren und Gestalten
- Stressbarometer
- Rollenspiele mit Handpuppen, Lego und Arztkoffer
- Geschichten/Reime/Bücher
- Ressourcenlandkarten

4.3.3 Erfahrungen von Sicherheit und Grenzen

Die Fähigkeit, sich im Raum zu orientieren, das Vertrauen in die therapeutische Beziehung und das Gefühl von Stabilität im eigenen Körper sind wesentliche Grundlagen für die Verarbeitung von Traumata. Besonders wichtig ist es, zwischen der Vergangenheit (dem Trauma) und der Gegenwart (der Therapie) zu unterscheiden. Indem man achtsam Sinneswahrnehmungen und Körperempfindungen wahrnimmt und benennt, wird die Realität überprüft und das Sicherheitsgefühl gestärkt. Die Förderung körperlicher Stabilität erfolgt durch verschiedene Grounding-Techniken. Zu den Themen, die Stabilität fördern, gehören: Gleichgewicht, Kraft, Erdung, Atmung und das Wahrnehmen von Grenzen. Die Orientierung im Raum sowie am eigenen Körper unterstützt dabei, im Hier und Jetzt zu bleiben, anstatt in die Vergangenheit abzutauchen oder zu dissoziieren. Das Thema „Grenzen“ spielt eine zentrale Rolle, da Traumata oft mit der Verletzung persönlicher Grenzen einhergehen. Die Wahrnehmung und der Ausdruck der eigenen Körpergrenzen sowie des persönlichen Raums stärken das Vertrauen in sich selbst. In der Therapie erleben traumatisierte Personen, dass ihre Grenzen thematisiert, erlebbar gemacht und respektiert werden, was das Vertrauen in die Therapeutin oder den Therapeuten fördert. Es ist wichtig, Traumatisierten verschiedene Wahlmöglichkeiten zu bieten, um ihre Selbstbestimmung zu unterstützen (Bachmann, Fiechter Lienert, Imholz, 2019).

4.3.4 Soziale Interaktion mit Anderen

Kinder, die mehrfach traumatisiert wurden, fühlen sich anderen Menschen gegenüber oft hilflos und ausgeliefert. Dadurch fällt es ihnen schwer, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, soziale Beziehungen aufzubauen und Hilfe anzunehmen. Spiele, die Interaktion, Beziehungsaufbau und einfühlsamen Kontakt fördern, helfen ihnen, ein Gefühl von Verbundenheit, Freude und Gemeinschaft zu erleben. Dazu gehören (Nahrgang, 2023):

- Spiele mit Führen und Folgen
- Massagen (mit und ohne Materialien)
- Lauf- und Fangspiele
- Ringen und Raufen
- Kreative Gestaltungsspiele
- Rollenspiele und Puppenspiele
- Singen, Musizieren und Tanzen

4.4 Abgrenzung Psychomotoriktherapie und Traumatherapie

Wie in der Traumapädagogik steht auch in der Psychomotoriktherapie der unterstützende Umgang im Mittelpunkt und nicht die Behandlung von Traumata. In der Psychomotoriktherapie kann das Kind durch eine traumasensible Haltung, eine gezielte Beziehungsarbeit und spezifische psychomotorische Ansätze wie Körperwahrnehmung und Selbstwirksamkeitserfahrungen therapeutisch begleitet und unterstützt werden.

In psychomotorischen Angeboten stehen die Bedürfnisse des Kindes sowie die Verbindung zwischen psychischen und motorischen Prozessen im Vordergrund (Nahrgang, 2023).

Körperorientierte Ansätze ermöglichen es, oft unbeachtete Aspekte zu berücksichtigen und die Verbindungen zwischen Trauma, Körper und Psyche zu erarbeiten (Bachmann, Fiechter Lienert, Imholz, 2019).

Durch Bewegung wird eine Beziehung aufgebaut, wobei das Kind in seinem emotionalen Erleben wahrgenommen, unterstützt und in seiner Entwicklung gestärkt wird.

Durch positive Bewegungserfahrungen und eine wertschätzende Haltung werden die Ressourcen der Kinder gestärkt und ein positives Selbstbild gefördert. Bei traumatisierten Kindern ist es wichtig zu berücksichtigen, dass sie bereits schwerwiegende Erlebnisse hinter sich haben und einem ständigen Risiko der Retraumatisierung, Gegenübertragung und sekundären Traumatisierung ausgesetzt sind.

Die Gestaltung einer sicheren Beziehung stellt in der Arbeit mit traumatisierten Kindern eine besondere Herausforderung dar. Daher sollten die Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass in grösseren Gruppen ausreichend Personal vorhanden ist, um Überforderung bei den Fachkräften zu vermeiden und gleichzeitig Kontinuität sowie Präsenz zu gewährleisten. Die Traumapädagogik ersetzt keine Therapie, doch sie kann einen wertvollen Beitrag leisten. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass seelische Wunden, die durch Menschen verursacht wurden, nur durch langfristige und heilende Beziehungserfahrungen mit anderen Menschen verarbeitet werden können.

5 Methodisches Vorgehen

5.1 Forschungsinstrumente

Die im Kapitel 1.4 erarbeitete Forschungsfrage mit den entsprechenden Unterfragen werden mit zwei grundsätzlichen Forschungsmethoden beantwortet. Im theoretischen Teil der Arbeit wird mit der Literaturrecherche das Grundwissen erarbeitet und somit die externe Evidenz erbracht. Dieses Wissen wird durch die soziale Evidenz in Form der vertiefenden Interviews erweitert. Das Produkt dieser Arbeit sind die «Empfehlungen», welche aus den Interviewantworten erarbeitet werden. Da das Thema wissenschaftlich noch nicht eingehend erforscht wurde, bieten die Interviewantworten die Datenquelle als soziale Evidenz.

Die Durchführung von Interviews ist mit vier Fachpersonen mit Arbeitserfahrungen im Umgang mit Flüchtlingskindern vorgesehen. Eine dieser interviewten Fachpersonen soll eine oder ein PMT sein, mit Erfahrung in diesem Bereich. Die Interviews werden teilstrukturiert ausgeführt. Eine gewisse Struktur ist nötig, um die Antworten einander gegenüberstellen zu können, gleichzeitig ist eine offenere Befragung wertvoll, um fachspezifische Fragen stellen zu können und Raum zu geben für spontane Fragen und erweiterte Antworten.

Da diese Thematik sehr komplex ist und bei jedem Kind individuell sehr verschieden sein kann, scheint der Einsatz von unterschiedlichen Methoden zum Umgang mit diesem noch wenig erforschten Thema sinnvoll. Die Interviewantworten werden anschliessend mit der qualitativen Datenanalyse ausgewertet. Dabei wird die deduktive Kategorienbildung auf Basis der Forschungsfrage und Unterfragen erstellt und die induktive Analyse für die Kategorienbildung von unerwarteten Erkenntnissen aus den Interviewantworten genutzt (vgl. Kuckartz, 2024).

Im Bereich der Psychomotoriktherapie existiert zu diesem Thema kaum Literatur, und somit ist das Fachwissen auf diesem Gebiet gering. Aus diesem Grund sehen die Verfasserinnen auf diesem Gebiet eine Wissenslücke und möchten durch die Interviews mehr über dieses Thema erfahren und die Fragen so stellen, dass dieses neuerlangte Wissen auch auf die Psychomotoriktherapie übertragen werden kann. Dadurch sollen Erkenntnisse für die Psychomotorik-Praxis gewonnen und zudem herausgefunden werden, wie man das Kind auch in der Schule mit diesem Wissen unterstützen kann.

5.1.1 Systematisierendes Experteninterview

Im Mittelpunkt des systematisierenden Experteninterviews steht das der Fachperson verfügbare und leicht abrufbare praxisbezogene Handlungs- und Erfahrungswissen. Dieses Wissen aus Experteninterviews kann auch auf alltagspraktischen Erfahrungen beruhen und muss nicht zwingend von Personen mit herausragendem Fachwissen erfragt werden. Der

Fokus liegt dabei auf der Beantwortung der Forschungsfrage und nicht auf der Interpretation des Fachwissens.

Beim systematisierenden Experteninterview liegt der Schwerpunkt auf der inhaltlichen Vergleichbarkeit der Daten. Auch für diese Arbeit wurden die Leitfragen des Experteninterviews so formuliert, dass die Forschungsfrage beantwortet werden kann. Die Auswertung mit der deduktiv-induktiven Kategorisierungsmethode ermöglicht den Inhaltsvergleich der Antworten (Bogner, A. & Menz, W., 2009).

5.1.2 Entwicklung des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden wurde auf Basis der Forschungsfrage und der Unterfragen erstellt, weshalb der Fokus auf dem Umgang mit kriegstraumatisierten Kindern liegt und den Faktoren, die dafür zentral sind, wie der Beziehungsaufbau, Umgang mit akuten Krisen, Vermittlung von Sicherheit, die grössten Herausforderungen im Umgang mit Betroffenen. In Bezug auf die Psychomotoriktherapie wurde auf die Unterstützung bei sozio-emotionalen Themen und die Grenzen von nicht-psychologischen Therapien sowie auf die Vor- und Nachteile des Einzel- wie des Gruppensettings in der Arbeit mit traumatisierten Kindern eingegangen. Der Interviewleitfaden für die mit traumatisierten Kindern arbeitende PMT wurde mit psychomotorisch-spezifischen Fragen erweitert, um Schlussfolgerungen für die Psychomotoriktherapie ziehen zu können. Inhaltlich behandelten diese Fragen Themen wie Grenzen des Berufes bei sozio-emotionalen Themen, Grundvoraussetzungen für die Arbeit an Therapiezielen, Einfluss des Traumas auf die therapeutische Arbeitsweise und die Gestaltung der Therapiektionen. Aus den Antworten des Interviews mit der als Klassenlehrperson tätigen Schulischen Heilpädagogin, ist der Bezug zur Schule möglich. Bei der Gestaltung des Leitfadens wurden die Fragen in Anlehnung an die Forschungsfrage und den Unterfragen formuliert, sodass sich aus den Antworten der verschiedenen Interviewleitfäden Schlüsse für den Umgang mit traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie ziehen lassen.

5.2 Auswahl und Hintergrund der interviewten Personen

Da die meisten angefragten PMTs nur wenig Erfahrung mit kriegstraumatisierten Kindern haben, wurden Fachpersonen gesucht, die in ihrer täglichen Arbeit fast ausschliesslich mit Kriegsflüchtlingen arbeiten, in der Annahme, dass der Kontakt zu traumatisierten Kindern gross ist. Durch persönliche Kontakte zur Heilsarmee konnten zwei Fachpersonen mit viel Praxiserfahrung und direktem Kontakt zu Kriegsflüchtlingen für ein Experteninterview gewonnen werden. Eine dieser Interviewpartnerinnen ist die Betriebsleiterin einer temporären Unterkunft, in der rund 500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht sind. Die zweite Person der Heilsarmee ist Traumaberaterin SIPT (Schweizer Institut für Psychotraumatologie)

und bringt umfassende Erfahrung als Trauma-Seelsorgerin und als Gemeindeleiterin der Heilsarmee mit, wo sie viele belastete afghanische Flüchtlingsfamilien begleitete.

Weiter stellte sich eine Lehrperson für ein Interview zur Verfügung, die die Verfasserinnen im Rahmen einer früheren Hospitation in einer Einführungsklasse für fremdsprachige Kinder kennenlernten. In dieser Klasse befanden sich auch Kinder, die nach Kriegsbeginn aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet waren. In ihren Funktionen als Klassenlehrperson, DaZ-Lehrperson und Schulische Heilpädagogin hat sie viel Kontakt zu teilweise auch traumatisierten Flüchtlingskindern.

Den Verfasserinnen war es wichtig, auch eine Fachkraft der Psychomotoriktherapie befragen zu können, die traumatisierte Kinder in ihrem Therapiealltag begleitet. Wir fragten verschiedene Therapiestellen an und fanden eine PMT, die nebst traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie auch traumatisierte Frauen und Kinder in einem Frauenhaus unterstützt.

5.3 Bildung des Kategoriensystems zur Auswertung

Bei der deduktiven Kategorienbildung erfolgt die Festlegung der Kategorien für die Inhaltsanalyse auf der Basis einer bereits existierenden inhaltlichen Systematisierung. Während die induktive Kategorienbildung die Kategorien unmittelbar aus den empirischen Daten ableitet, muss die deduktive Kategorienbildung nicht zwangsläufig auf einer Theorie basieren. Sie kann auch auf anderen vorhandenen Strukturen wie Hypothesen, Interviewleitfäden oder bestehenden Systemen beruhen (Kuckartz, 2024). Bei der vorliegenden Arbeit wurden die deduktiven Kategorien anhand des Interviewleitfadens abgeleitet und die Verfeinerung der Kategorien sowie die Erstellung von Subkategorien erfolgten direkt anhand des Interviewmaterials. Dabei wurde ausschliesslich das Interviewmaterial verwendet, welches bereits den deduktiven Hauptkategorien zugeordnet wurde. Deshalb kann man von einer Mischung aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung, der sogenannten deduktiv-induktiven Kategorienbildung sprechen (vgl. Kuckartz, 2024).

5.4 Vignetten zu den einzelnen Interviews

5.4.1 Interview 1

Das erste Interview fand mit einer ausgebildeten Traumabegleiterin SIPT (Schweizerisches Institut für Psychotraumatologie) statt. Zusätzlich hat sie soeben einen CAS im Bereich Migration abgeschlossen. Sie kann als ehemalige Gemeindeleiterin der Heilsarmee auf eine 5-jährige Erfahrung mit vielen afghanischen Flüchtlingsfamilien zurückgreifen. Auch in der

Sozialberatung und in der Lebensmittelabgabe war sie oft mit traumatisierten oder bindungsgestörten Kindern konfrontiert. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges unterstützte sie ihren Mann, der eine Notunterkunft mit 500 Plätzen gründete und während mehrerer Monate leitete.

Gemäss ihren Aussagen sind Traumata oft durch Bindungsstörungen zu erkennen. Diese sind bei vielen Flüchtlingskindern zu beobachten und kommen in einer grossen Bandbreite vor und äussern sich in Verhaltensweisen wie sich Festklammern an den Eltern und Überangepasstheit bis hin zum Gegenteil, nämlich keine Beziehung zu den Eltern, dafür Distanzlosigkeit gegenüber Fremden und unangemessenes Suchen nach Aufmerksamkeit durch oppositionelles oder provokatives Verhalten.

Traumatasensibles Verhalten bedeutet, Sicherheit zu bieten und gerade in der akuten Krise vor allem Ruhe zu bewahren, jedes Verhalten als legitim anzunehmen und aushalten zu können, immer unter Einhaltung der eigenen Grenzen. Bei der Arbeit mit Traumatisierten bringt die Traumabegleiterin extrem viel Geduld mit und nutzt das Spiegeln und die sogenannte Gegenübertragung von Gefühlen.

5.4.2 Interview 2

Als zweite Interviewpartnerin konnte eine Klassenlehrperson mit Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin gewonnen werden. Sie war bis vor kurzem Klassenlehrperson einer Einführungsklasse für Fremdsprachige mit viel Kontakt zu Kindern aus Kriegsgebieten. Zurzeit ist sie Klassenlehrperson einer Einschulungsklasse, in welcher auch geflüchtete Kinder aus der Ukraine sind.

Sie gab einen Einblick in ihr traumapädagogisches Handeln und die traumasensible Haltung im Klassenkontext. Viele dieser gewonnenen Informationen lassen sich auch auf die Psychomotoriktherapie übertragen. Sie legt grossen Wert auf den Beziehungsaufbau, insbesondere zu den Eltern und betont die Wichtigkeit der guten Vernetzung. Dabei geht es darum, dem traumatisierten Kind und seiner Familie den Zugang zu geeigneten Therapien und Anlaufstellen zu erleichtern. Da sie als Betreuungsperson von Geflüchteten oft mit Traumata konfrontiert ist und sich deren Gefühle auf sie übertragen, erachtet sie einen regelmässigen Austausch mit Fachkundigen auch für sich selbst als wichtige Komponente zur Bewältigung dieser belastenden Gefühle.

5.4.3 Interview 3

Das dritte Interview fand mit einer PMT statt, die vielseitige Erfahrungen mit traumatisierten Menschen gemacht hat. Sie arbeitet nicht nur in der Psychomotoriktherapie mit traumatisierten

Kindern, sondern betreut auch Frauen und Kinder in einem Frauenhaus. Sie erörterte die spezifischen Herausforderungen in der psychomotorischen Arbeit mit traumatisierten Kindern und die Unterschiede zu der Arbeit mit nicht-traumatisierten Kindern. Als eine der grössten Herausforderungen in der Arbeit mit Traumatisierten erachtet sie die Gratwanderung zwischen wertschätzender Akzeptanz jeglichen Verhaltens des Kindes und der für diese Kinder doch nötigen Strukturgebung oder, anders ausgedrückt, Grenzen zu setzen, ohne autoritär zu wirken.

5.4.4 Nicht ausgewertetes Interview

Ein viertes Interview wurde mit der Leitungsperson einer temporären Unterkunft für Flüchtlinge durchgeführt. In der Unterkunft leben rund 500 Geflüchtete, vorwiegend Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, darunter viele Familien mit Kindern. Die Unterkunft bietet auch eine interne Schule, und die Schulleiterin hätte dem Interview beiwohnen sollen. Aus unerklärlichen Gründen war sie aber zum Zeitpunkt des Interviews nicht auffindbar. Eine Führung durch die ganze Anlage vermittelte einen spannenden Einblick in den Alltag der Bewohner, und das Gespräch mit der Leitungsperson lieferte viele interessante Aspekte und allgemeine Informationen zu der Situation der Geflüchteten, über die Unterkunft und auch die politischen Zusammenhänge. Das Interview verlief nicht wie gewünscht und es kamen keine forschungsdienlichen Erkenntnisse heraus, weshalb auf die Auswertung des Gesprächs für diese Arbeit verzichtet wurde.

6 Kategorisierung der Ergebnisse aus den Experteninterviews

Die Ergebnisse der Interviews wurden mit der deduktiv-induktiven Kategorienbildung ausgewertet und verschiedenen Kategorien und Subkategorien zugeordnet (vgl. Kapitel 5.3). Die daraus gewonnenen Erkenntnisse folgen unten. Im Anhang befindet sich eine ausführliche Tabelle mit den Interviewfragen, den daraus abgeleiteten Kategorien, den verschiedenen namentlich geordneten Aussagen und die aus den Aussagen gebildeten Subkategorien.

Tabelle. Das Kategoriensystem inklusive Subkategorien (Verfasserinnen, 2025)

Kategorien 1-4			
Traumasensible Haltung	Therapeutische Arbeitsweise	Therapeutische Rahmenbedingungen	Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie
Subkategorien			
Vertrauen aufbauen	Selbstreflexion und Selbstfürsorge	Vorhersehbarkeit	Auftrag der Psychomotoriktherapie
Gefühl von Sicherheit vermitteln	Erkennen von traumatischem Verhalten	Einzelsetting	Sozio-emotionale Themen
Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen	Erkennen und Umgang von Triggersituationen	Gruppensetting	Beziehungserfahrungen
Die Bereitschaft zur Mitarbeit	Körperkontakt und Berührungen		Erfahrungen von Sicherheit
	Die Übertragung und Gegenübertragung von Gefühlen		Körperwahrnehmungserfahrungen
			Rollenspiele
			Übertragung aufs Klassensetting

6.1 Traumasensible Haltung (Kategorie 1)

Aus dem Interviewmaterial geht hervor, dass die traumasensible Haltung die Grundvoraussetzung für den Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern ist. Zur traumasensiblen Haltung gehört der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, das Erkennen und Eingehen auf die Bedürfnisse des betroffenen Kindes sowie die Schaffung eines sicheren Rahmens. Damit jegliche Arbeit und somit auch Psychomotoriktherapie gelingen kann, muss das Kind eine stabile Beziehungserfahrung machen und sich im jeweiligen Setting sicher und

entspannt fühlen. Die Subkategorien innerhalb der Kategorie “Traumasensible Haltung” ergänzen sich gegenseitig und können nicht isoliert betrachtet werden.

6.1.1 Vertrauen aufbauen (Subkategorie)

Ein wichtiger Gelingensfaktor für den Beziehungsaufbau beziehungsweise den Aufbau von Vertrauen bei traumatisierten Kindern ist die traumasensible Haltung. Um den spezifischen Bedürfnissen eines traumatisierten Kindes gerecht zu werden, sollte ein Umfeld geschaffen werden, in dem sich das Kind sicher fühlt und Trigger möglichst vermieden werden. Eine der grössten Herausforderungen ist es, einen stabilen und sicheren Rahmen zu bieten, in dem ein echter Zugang zum Kind möglich wird. Nur wenn das traumatisierte Kind sein Gegenüber als potenzielle Bezugsperson wahr- und ernstnimmt, kann es Vertrauen fassen. Dies ermöglicht ihm, sich zu öffnen, eine echte Verbindung herzustellen und schliesslich seine Erlebnisse zu teilen.

Um diesen stabilen und sicheren Rahmen zu bieten, ist es wichtig, eine ruhige, sichere Atmosphäre zu kreieren und immer wieder Beziehungsangebote zu machen. Das Kind braucht sehr viel Zeit zum Ankommen, weshalb ein voreiliges Arbeiten an den Therapiezielen zu vermeiden ist. Dies nimmt sehr viel Zeit, Geduld und Ausdauer in Anspruch. Bei der persönlichen Haltung ist die Geduld eine entscheidende Komponente, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern. Für die Betroffenen ist Deutsch in der Regel eine Fremdsprache und “sie sind doppelt sprachlos” (Interview 3, 2025), da sie nicht über ihre Erlebnisse sprechen können. Neben einer geduldigen Haltung braucht es eine verständnisvolle und wohlwollende Haltung, bei der man das Kind so akzeptiert, wie es ist. Beim Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung ist es entscheidend, das Kind nicht unter Druck zu setzen. Ebenso wichtig ist es, persönliche Abgrenzung zu wahren und das Verhalten des Kindes auf keinen Fall persönlich zu nehmen. Traumatisierte Kinder sind oft mit ihren eigenen inneren Kämpfen beschäftigt – ihr Verhalten ist keine absichtliche Zurückweisung oder ein persönlicher Angriff, sondern Ausdruck ihrer Belastung.

Um das wohlwollende Beziehungsangebot nicht zu gefährden, sind Grenzen bewusst und gezielt zu setzen sowie Regeln und Klarheit zu vermitteln, ohne dabei autoritär zu handeln. Besser ist es, Regeln und Grenzen direkt mit dem Kind auszuhandeln und zu besprechen, was es braucht, um sich wohlfühlen. Die Herausforderung besteht darin, dass Regeln und Beziehungsangebote in Konflikt zueinander stehen können. Es gilt, eine Balance zwischen Grenzen setzen und wohlwollendem Verständnis zu finden, indem man die Regeln und Grenzen bedacht und gewinnbringend für das Kind einsetzt. Auch hier gilt es, sich auf das

Kind einzulassen und es anzunehmen, wie es ist, ohne dabei eigene Grenzen zu überschreiten.

6.1.2 Gefühl von Sicherheit vermitteln (Subkategorie)

Um ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln, braucht das Kind eine wohlwollende und wertfreie Umgebung mit einer zuverlässigen Bezugsperson, die das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit annimmt, unabhängig von seinem Verhalten. "Ich bin ein sicherer Ort. Bei mir bist du okay, so wie du bist. Dein Verhalten ist okay. Hier bist du sicher, hier passiert dir nichts" (Interview 1, 2025). Es ist sehr anspruchsvoll, sich ruhig zu verhalten, die innere Ruhe zu wahren und die Energie, dieses "Vibrieren", nicht aufzunehmen. Dabei helfen Ich-Botschaften und das Spiegeln von Gefühlen, um bei sich zu bleiben und dem Kind Sicherheit zu vermitteln. Fragen nach dem Wohlbefinden des Kindes sind in der akuten Krise jedoch nicht angebracht. Erst später, nachdem sich genügend Stabilität eingestellt hat, wird die Frage "Wie geht es dir?" wichtig. Traumatisierte Kinder sollen zusammen mit PMTs oder Lehrpersonen Sicherheit im Raum spüren. Dazu braucht es nebst Vertrauen auch Ruhe und Entspannung. Es gilt, auf eine angenehme Atmosphäre zu achten und immer wieder Ruhemomente für beide zu finden, damit Entspannung stattfinden kann. Eine weitere Voraussetzung, damit sich das Kind sicher und wohl fühlen kann, ist die Zuverlässigkeit. Das Kind muss sich auf die PMTs oder die Lehrpersonen verlassen können. Hierbei spielt die Vorhersehbarkeit der Therapiektion eine zentrale Rolle (vgl. Kapitel 6.3.1).

6.1.3 Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen (Subkategorie)

Um die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und auf diese eingehen zu können, müssen immer wieder Beziehungsangebote gemacht werden. Oft versucht das traumatisierte Kind auf maladaptive Weise Kontakt aufzunehmen. Es ist wichtig, diesen Verhaltensauffälligkeiten nicht autoritär zu begegnen und stattdessen zu versuchen, die Bedürfnisse dahinter wahrzunehmen und darauf einzugehen. Auch wenn gewisse Reaktionen nicht angemessen an eine Situation sind, muss das Verhalten ernstgenommen und dem Kind und mit einer interessierten, wertschätzenden Haltung begegnet werden.

Traumabedingte Bedürfnisse bedürfen besonderer Beachtung. Wenn zum Beispiel ein Kind Angst vor Lärm hat oder Kälte nicht erträgt, soll die Lektion oder der Schultag so geplant werden, dass das Kind diesen unerträglichen Reizen erst gar nicht ausgesetzt wird. Dies kann bedeuten, dass dem einzelnen Kind Programm-Alternativen angeboten werden oder dass für die ganze Klasse entsprechend geplant wird.

6.1.4 Die Bereitschaft zur Mitarbeit berücksichtigen (Subkategorie)

Voraussetzungen, um überhaupt in Kontakt kommen zu können, sind Ruhe und Sicherheit. Um an den Therapiezielen arbeiten zu können, muss die Beziehung und das Sicherheitsgefühl gefestigt und Entspannung im jeweiligen Setting möglich sein. Dies erweist sich aber keineswegs als konstant und kann in jeder Lektion wieder variieren. Rückfälle sind jederzeit möglich, und die emotionale Stabilität kann schwanken. Das erschwert die Planung, denn jedes Mal muss vorerst abgewogen werden, was im jeweiligen Moment gerade möglich und wichtig ist. Dabei wird das ganze System des Kindes miteinbezogen, gerade wenn ein spezifischer Leidensdruck vorliegt, versucht man da anzusetzen.

Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind wenig Selbstvertrauen aufbringt, da es sich beim Schreiben zu wenig kompetent fühlt. Man unterstützt das Kind am besten, wenn man an diesen Punkten ansetzt, die es gerade am meisten beschäftigen, auch wenn diese von den geplanten oder eigentlichen Therapiezielen abweichen.

Grundsätzlich sollen traumatisierte Kinder, wie auch Erwachsene, selbst entscheiden, ob sie sich helfen lassen wollen oder nicht. Als begleitende Fachperson kann nicht mehr getan werden, als abzuwarten und immer wieder einen breiten Strauß an Angeboten zu machen. Es hat sich gezeigt, dass sich eine positive Entwicklung schneller einstellt, wenn keine Erfolgserwartung an das Kind besteht. Es muss akzeptiert werden, wenn sich ein Kind nicht helfen lassen will, auch wenn dies schwierig auszuhalten ist. Weitere Angebote sollen ohne Druck oder Drängen gemacht werden.

6.2 Therapeutische Arbeitsweise (Kategorie 2)

Der Umgang mit traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern in der Psychomotoriktherapie erfordert eine besonders einfühlsame und reflektierte therapeutische Arbeitsweise, die sich an die individuellen Bedürfnisse der traumatisierten Kinder anpasst. Zu den therapeutischen Arbeitsweisen gehört auch die traumasensible Haltung, der aufgrund ihrer zentralen Rolle eine eigene Kategorie zugeteilt wird. Auf diese wird in vorangehendem Kapitel 6.1, in Kategorie 1, eingegangen. Ein Aspekt der therapeutischen Arbeitsweise ist auch, darauf bedacht zu sein, genau hinzusehen, anstatt voreilige Schlüsse zu ziehen und zu stereotypisieren. Nur weil ein Kind aus einem Kriegsgebiet geflüchtet ist, heisst das nicht zwangsläufig, dass es traumatisiert ist. Wesentliche Bereiche der therapeutischen Arbeitsweise sind die Selbstreflexion und Selbstfürsorge der PMTs, die es ihnen ermöglichen, die eigene Rolle im therapeutischen Prozess zu verstehen und die eigene emotionale Gesundheit zu wahren. Ebenso wichtig ist das Erkennen von traumatypischem Verhalten und der Umgang mit Triggerreaktionen der Kinder, um retraumatisierende Erfahrungen zu vermeiden. Der Einsatz von Körperkontakt und

Berührungen, die in der Arbeit mit traumatisierten Kindern vorsichtig und individuell gestaltet werden muss, kann heilende Impulse setzen, wenn er richtig eingesetzt wird. Darüber hinaus spielt die Übertragung und Gegenübertragung von Gefühlen eine zentrale Rolle, da die zwischen PMT und Kind entstehenden Emotionen wertvolle Hinweise auf unbewusste Prozesse liefern und genutzt werden können, um Heilungsprozesse zu unterstützen.

In dieser Kategorie werden diese zentralen Themen der therapeutischen Arbeitsweise mit traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern in der Psychomotoriktherapie näher beleuchtet.

6.2.1 Selbstreflexion und Selbstfürsorge (Subkategorie)

Die Arbeit mit traumatisierten Menschen und die ständige Auseinandersetzung mit deren Schicksalen kann sehr belastend sein. Deshalb kommt der Selbstreflexion und der Selbstfürsorge eine wichtige Rolle zu. Der Austausch in Reflexionsgruppen kann helfen, wieder zur Ruhe zu kommen. Eine gute Vernetzung mit anderen Personen, die ebenfalls mit Traumatisierten zu tun haben, ist wertvoll, denn ein gegenseitiger Austausch erleichtert es, Gefühle zu verbalisieren und besser einordnen zu können.

Es braucht aber auch sehr viel Eigenreflexion, um die Gefühle der Kinder von den eigenen Gefühlen genau zu unterscheiden, ansonsten kommt man schnell in Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamiken. Durch die Spiegelneuronen findet eine Übertragung statt, die es als solche zu erkennen gilt. In der Therapie kann das Verbalisieren dieser übertragenen Gefühle helfen, dass das Kind besser in Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen treten kann. Auch sollte man sich bewusst sein, welche Gefühle das Trauma des Gegenübers bei einem selbst auslöst, das kann zum Beispiel Wut, Trauer, Hilflosigkeit sein. Dies gilt es auszuhalten und Ruhe zu bewahren. Gründliches Reflektieren kann helfen, provozierendes Verhalten des Gegenübers zu objektivieren, anstatt es persönlich zu nehmen. Ferner gilt es zu beachten, dass sich die Gefühle der traumatisierten Kinder auch auf andere, insbesondere auf hochsensible Kinder, übertragen können.

6.2.2 Erkennen von traumatypischem Verhalten (Subkategorie)

Traumatisierte Kinder zeigen häufig Auffälligkeiten in ihrer körperlichen und kognitiven Entwicklung. So kann es beispielsweise zu einem verzögerten körperlichen Wachstum kommen. Auch das schulische Lernen ist oftmals beeinträchtigt – trotz durchschnittlicher Intelligenz gelingt es vielen betroffenen Kindern nicht, ihr tatsächliches Potenzial zu entfalten, solange die Traumafolgen im Vordergrund stehen.

Die Symptomatik ist vielfältig: Manche Kinder reagieren apathisch, überempfindlich oder unangemessen auf bestimmte Situationen. Typisch sind Schwierigkeiten in der

Emotionsregulation, oppositionelles Verhalten sowie heftige Gefühlsausbrüche. Weitere häufige Reaktionen auf traumatische Erfahrungen sind eine gesteigerte Wachsamkeit (Hypervigilanz), ein starkes Kontrollbedürfnis, sozialer Rückzug sowie psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen ohne erkennbare körperliche Ursache. Auch Dissoziation, depressive Verstimmungen oder wiederkehrende Alpträume können auftreten.

Auch im Bindungsverhalten zeigen sich oft Hinweise auf eine Traumatisierung. Manche Kinder wirken ungewöhnlich offen gegenüber fremden Personen und suchen übermässige Nähe. Andere wiederum begegnen neuen Bezugspersonen mit grossem Misstrauen und starker Zurückhaltung. Manche Kinder übernehmen früh Verantwortung im familiären Kontext, versuchen ihre Bezugspersonen zu entlasten und stellen dabei ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund. Diese Form der Überanpassung kann ebenfalls ein Hinweis auf traumatische Erfahrungen sein.

Auf der Beziehungsebene nehmen Fachpersonen bei traumatisierten Kindern häufig ein Gefühl von Hilflosigkeit wahr, das sich aus unbewussten Übertragungsprozessen ergeben kann.

6.2.3 Erkennen und Umgang von Triggerreaktionen (Subkategorie)

Es ist nicht immer einfach zu merken, dass ein Kind durch einen Reiz getriggert wurde, da die Anzeichen manchmal kaum sichtbar sind. Ebenso wenig sind die Anzeichen von Absenzen immer deutlich erkennbar. Meistens wirkt das Kind abwesend. Kinder können dabei schlaff werden oder auch erstarren. Auch eine Übererregung kann ein Hinweis auf eine Absenz sein. Ist ein Kind nicht mehr ansprechbar, befindet es sich bereits in einer stärkeren Dissoziation, was nicht oft vorkommt. Eine Krise, in der das Kind völlig ausrastet und mit Schreien oder gar Gewalttätigkeit reagiert, ist selten.

Idealerweise werden mögliche Trigger vorausgesehen und durch entsprechende Planung vermieden. Spezielle Aufmerksamkeit gilt dabei Situationen, die Reize wie zum Beispiel Geräusche oder Druckberührungen beinhalten. Auch bei minutiöser Planung kann nicht immer verhindert werden, dass ein Kind getriggert wird. Es erfordert viel Achtsamkeit, um Absenzen und Flashbacks rechtzeitig zu erfassen. Betroffene Kinder sollten wachsam beobachtet und jederzeit gesehen werden können, so darf zum Beispiel selbst beim Versteck-Spiel der Kontakt nicht komplett abbrechen.

Wird das Kind durch einen Trigger absent, müssen sich PMTs zuerst selbst regulieren, um mit genug Ruhe in die Situation gehen zu können. Bei einer Absenz ist es wichtig, das Kind behutsam ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Dabei kann es helfen, das Vorwissen des Kindes

zu aktivieren und herauszufinden, welche Massnahmen unterstützend wirken. Je nach Kind kann eine leichte körperliche Berührung, das direkte Ansprechen mit dem Namen oder eine kurze Erklärung darüber, was gerade geschieht und wo wir uns befinden, hilfreich sein. Auch gezielte Reize können die Rückkehr ins Bewusstsein fördern – zum Beispiel, indem das Licht heller gemacht wird, vertraute Musik abgespielt wird oder ein Lieblingsspiel angeboten wird. Sollte ein Kind über längere Zeit abwesend bleiben, kann es sinnvoll sein, eine vertraute Bezugsperson anzurufen und das Kind mit ihr in seiner Muttersprache sprechen zu lassen.

Generell ist es wichtig, Kinder ruhig und geduldig anzusprechen und sie bei der Orientierung zu unterstützen, indem man den Raum beschreibt und ihnen bewusst macht, wo sie sich gerade befinden (z. B. „Du bist in der Psychomotoriktherapie, du bist in der Schweiz“). Manche Kinder profitieren zudem von Körperkontakt, etwa indem sie gehalten werden – dies ist jedoch sehr individuell und erfordert ein gutes Verständnis für das jeweilige Kind.

Wenn das Kind alt genug ist, kann es hilfreich sein, gemeinsam zu besprechen, welche Massnahmen es in solchen Momenten als unterstützend empfindet („Hilft es dir, wenn ich dies oder das mache? Was magst du?“). Auch verschiedene Sinnesreize können dabei helfen, das Kind wieder mit sich selbst in Verbindung zu bringen. Geruchsstimuli wie Pfefferminzöl unter der Nase können anregend wirken, während taktile Reize – etwa durch Igelbälle oder Bewegung – dazu beitragen können, den eigenen Körper wieder bewusster wahrzunehmen. Das Kind kann beispielsweise dazu ermutigt werden, sich selbst leicht an den Oberschenkeln zu reiben, um sich wieder zu spüren.

Zusätzlich kann gezielte Atemanleitung helfen, das Kind zu erden und zurück in den Moment zu führen.

6.2.4 Körperkontakt und Berührungen (Subkategorie)

Die Frage, wieviel Körperkontakt für ein Kind angebracht ist, beziehungsweise ob es Körperkontakt braucht oder ablehnt, hängt unter anderem auch von seinem Alter ab. Die meisten Kinder zeigen sehr deutlich, was sie mögen, und was nicht, andernfalls muss sorgfältig nachgefragt werden. Oft liefern schon alltägliche Berührungen wie das Handgeben bei der Begrüssung oder das auf die Schulter klopfen Hinweise, welche Beziehung die Kinder zu Berührungen haben. Spürt man eine negative Bewertung, gilt es herauszufinden, ob Berührungen beim Kind Stress auslösen, und welche taktilen Reize es entspannen und welche es geniessen kann. Dies könnte zum Beispiel ein Einwickeln in eine Decke sein. Wenn ganz auf Berührungen oder Nähe verzichtet werden soll, können Angebote wie das Bällebad oder das Kirschsteinbad gemacht werden.

6.2.5 Die Übertragung und Gegenübertragung von Gefühlen (Subkategorie)

Für die Arbeit mit traumatisierten Menschen braucht es viel Sensibilität, gerade Kinder fordern einen stark auf emotionaler Ebene. Das führt dazu, dass man sehr viele Gefühle des Gegenübers auf der Übertragungsebene empfängt. Man merkt, dass man plötzlich selbst Angst verspürt, gestresst oder wütend wird. Der Schlüsselpunkt vor einer Intervention ist deshalb, sich zuerst selbst zu regulieren.

In der Arbeit mit Gegenübertragung werden die Gefühle des Kindes aufgenommen, um sich bewusst mit diesen auseinanderzusetzen und im Kontakt mit dem Kind gezielt zu nutzen. Das emotionale Verständnis, das durch die Reflexion dieser Übertragungen gewonnen wird, spüren die Kinder, und das stärkt die Beziehung. Gefühle, die man während des Treffens oder auch nachher noch spürt, sollten reflektiert und bestenfalls aufgeschrieben werden. Dabei muss zwischen den eigenen Gefühlen und jenen des Kindes unterschieden werden. So kann man diese Gefühle loslassen, hat sie aber für das nächste Treffen mit dem Kind wieder griffbereit. Die Selbstregulation und Reflexion nach einer Therapiestunde ist zudem ein wichtiger Schritt, um für das nächste Kind bereit zu sein. Generell ist eine Haltung essenziell, die zulässt, sich selbst, dem Kind und dem Umfeld viel Zeit und Geduld einzuräumen.

6.3 Therapeutische Rahmenbedingungen (Kategorie 3)

Für traumatisierte Kinder ist ein sicherer und strukturierter Rahmen essenziell, um ihnen Stabilität und Orientierung zu bieten. Besonders in der Psychomotoriktherapie ist die Gestaltung des Settings von entscheidender Bedeutung, da sie einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie sich ein Kind während der Therapie fühlt und wie es in seiner Entwicklung unterstützt wird. Die vorhersehbare Gestaltung einer Therapiektion ist von Bedeutung, da es Ängste reduziert und Sicherheit vermittelt. Es gilt immer abzuwägen, ob für ein kriegstraumatisiertes Kind das Einzel- oder Gruppensetting geeigneter ist. Sowohl das Einzel- als auch das Gruppensetting bringt Vor- und Nachteile mit sich, und die Wahl sollte gut bedacht werden. Das Einzelsetting ermöglicht eine gezielte, individuell angepasste Förderung. Das Gruppensetting hingegen bietet wertvolle soziale Lernmöglichkeiten, kann aber auch potenzielle Risiken mit sich bringen. Der nächste Abschnitt betrachtet die verschiedenen therapeutischen Rahmenbedingungen und ihre Bedeutung für traumatisierte Kinder.

6.3.1 Vorhersehbarkeit (Subkategorie)

Für traumatisierte Kinder ist die Vorhersehbarkeit dessen, was auf sie zukommt, zentral, um dem Gefühl von Kontrollverlust entgegenzuwirken. So kann es dem Kind Sicherheit geben, zu wissen, dass es immer mit dem gleichen Therapiepartnerkind in die Psychomotorikstunde geht und dort jedes Mal etwas gespielt wird, das Spass macht. Es ist auf eine voraussehbare

Stundengestaltung zu achten, der Ablauf sollte möglichst immer gleich gehalten werden. Der Stundenablauf kann vorgängig besprochen und Änderungen sollen im Voraus angekündigt werden.

Es gilt zu antizipieren, welche Situationen Unsicherheiten beim Kind auslösen könnten, wie zum Beispiel ein Wechsel in der Gruppenkonstellation, und diese sollen durch entsprechende Planung vermieden oder durch Einplanen von genügend Zeit sorgfältig angegangen werden.

6.3.2 Einzelsetting (Subkategorie)

Das Einzelsetting bietet den grossen Vorteil, dass man sehr individuell auf die Förderung und die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes eingehen kann. Im Einzelsetting können PMTs das Geschehen besser kontrollieren und insbesondere im Rollenspiel können sie Trigger und heikle Situationen vermeiden und das Spiel bewusst zum Wohle des Kindes steuern.

Im Einzelsetting macht das Kind weniger soziale Erfahrungen und ist stärker der Abhängigkeitsbeziehung ausgesetzt. Dies kann je nach Alter und Natur des Kindes zu einem Gefühl von zu grosser, unangenehmer Nähe führen. Selbst wenn PMTs genügend Distanz wahren, kann sich das Kind schutzlos ausgeliefert fühlen, insbesondere wenn das Kind Übergriffe erlebt hat.

6.3.3 Gruppensetting (Subkategorie)

Der klare Vorteil des Gruppensettings ist die Möglichkeit, in geschütztem Rahmen soziale Erfahrungen machen zu können. Gerade für Kriegsflüchtlingskinder bietet dies aufgrund ihres Migrationshintergrundes und der allfälligen Traumata und Bindungsstörungen ein wichtiges Lernfeld. Auch schüchternen Kindern fällt es oft leichter, sich in Gegenwart von anderen Kindern zu öffnen, diese können als Vorbildfunktion dienen. Schwierig wird es allerdings, wenn Kinder in der Gruppe stören, das schüchtert zurückhaltende Kinder eher ein. Ein Gruppensetting stellt auch eine Insel der Normalität dar. Gerade wenn die anderen Gruppenmitglieder nicht traumatisierte Kinder sind, die zum Beispiel wegen motorischer Schwierigkeiten in die Psychomotoriktherapie kommen, kann dies sogar einen heilenden Effekt bewirken.

Die Gruppenkonstellation bringt aber auch Herausforderungen mit sich und birgt gewisse Risiken. Erlebtes Nachspielen liegt in der Natur der Kinder. Wenn Kinder Schlimmes erlebt haben und dies mit einem anderen Kind nachspielen, kann das andere Kinder überfordert oder getriggert werden. Da der Input anderer Kinder für PMTs aber schwer kontrollierbar ist, kann es zu schwierigen Situationen, emotionalen Verletzungen, Überforderung, bis hin zu Retraumatisierungen, kommen. Das Geschehen muss gut beobachtet werden und wenn

Unbehagen bei einem Kind vermutet wird, müssen Grenzen gesetzt werden. Dies kann zum Beispiel sein, dass die Kinder ein harmloses, für die Mehrheit lustiges Monsterspiel betreiben, welches ein anderes Kind in Angst und Schrecken versetzt.

In diesem Fall ist es wichtig den anderen Kindern zu vermitteln, dass es nicht in Ordnung ist dem anderen Kind als Monster Angst zu machen, auch wenn das Spiel für sie sehr spannend ist. Die Kinder für ein Gruppensetting sollten vorsichtig gewählt werden, idealerweise paart man emotional stabile Kinder mit traumatisierten Kindern. Eine Gruppengrösse von maximal 2 Kindern erleichtert die Kontrolle.

6.4 Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie (Kategorie 4)

PMTs sind keine Fachpersonen für Traumata und andere psychologische Diagnosen. Ihre Rolle und ihr Auftrag muss mit anderen Fach- und Betreuungspersonen gut abgesprochen werden. Grenzen des Berufes, sowie eigene Grenzen, sind unbedingt zu respektieren. Bei Angliederung der Psychomotoriktherapie an die Schule ist eine enge Zusammenarbeit mit der Lehrperson möglich, so könnte zusammen das Klassenzimmer, wie auch der Psychomotorikraum, zu einem sicheren Raum gestaltet werden, wo sich das Kind entspannen und wo es aufatmen kann. Auch die Zusammenarbeit und die Stärkung der Beziehung zu den Eltern ist wertvoll. Durch den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Eltern erfährt man mehr über das Kind und das Erlebte. Über das Vertrauen der Eltern gelangt man auch leichter an das Kind.

Die Niederschwelligkeit der Psychomotoriktherapie ist eine grosse Ressource, da sie keine Diagnose voraussetzt. Die Psychomotoriktherapie eignet sich somit ergänzend zu einer traumaspezifischen Therapie oder auch als Überbrückung, bis eine solche beginnen kann. Allerdings sollten Kinder nicht übereilig abgeklärt oder "kategorisiert" werden. Das Kind braucht Zeit, um erst einmal anzukommen, die Sprache zu lernen und Sicherheit zu gewinnen. Eine Therapie kann dabei entmutigend oder stigmatisierend sein, weshalb nicht verfrüht und ohne deutliche Notwendigkeit Massnahmen eingeleitet werden sollten. Auch darf man nicht vergessen, dass es für Eltern schwierig sein kann zu akzeptieren, dass ihr Kind in die Therapie geht.

6.4.1 Auftrag der Psychomotoriktherapie (Subkategorie)

Nebst dem Kennen der Berufsgrenzen gilt es auch deutlich zu klären, welche Rolle man als PMT fallspezifisch übernimmt, und welche Therapieziele konkret auf die Psychomotoriktherapie fallen, beziehungsweise, welche Themen in der

Psychomotoriktherapie behandelt werden sollen. So sollen zum Beispiel Rollenspiele nur von darin ausgebildeten Therapeutinnen und Therapeuten mit genügend Fachwissen durchgeführt werden. Diese müssen sich auch zutrauen, schwierige Situationen, die bei einem Rollenspiel entstehen können, aufzufangen.

PMTs behalten ihren Auftrag im Blick, nicht das Trauma. Sie bieten einen sicheren Ort und konzentrieren sich auf ihr eigentliches Fachwissen, ihren Auftrag und die Arbeit an den Therapiezielen. Eine traumasensible Haltung ist essenziell und soll trainiert werden.

Auch die Vernetztheit mit anderen Fachpersonen ist bedeutend, um andere Fachpersonen und Angebote bei Bedarf weiterempfehlen zu können. Es gilt zu beachten, dass es für die Behandlung eines Traumas zwingend professionell ausgebildete Fachleute braucht.

6.4.2 Sozio-emotionale Themen (Subkategorie)

Die Stärkung des Selbstvertrauens durch Erleben von Selbstwirksamkeit und soziale Erfahrungen sind grundlegende Bereiche, die in der Psychomotorik gestärkt werden können. Der spielerische Ansatz ist dabei zentral für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Indem Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, wird das Selbstvertrauen des Kindes gestärkt. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit beim Bewegen oder im Spiel ermöglichen korrektive Erfahrungen. Vorteilhaft an der Psychomotoriktherapie ist, dass es keine traumafokussierte Intervention ist, das Kind ist leistungsbefreit und kann sich selbst sein. Es wird an den Ressourcen und nicht an den Defiziten gearbeitet. Um die Selbstwirksamkeit zu unterstützen, spielt die Haltung eine wichtige Rolle; es braucht viel Empathie, Mitleid ist kontraproduktiv, da man das Kind sonst in eine Opferrolle drängt. Dadurch wird dem Kind seine Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit entzogen.

Im Weiteren bietet die Psychomotoriktherapie gegenüber der Psychotherapie den Vorteil, dass oft in kleinen Gruppen gearbeitet wird und somit soziale Erfahrungen überhaupt ermöglicht werden. Sozialkontakte können gestärkt werden, zum Beispiel, indem Klassenkameraden in die Gruppe integriert werden.

Emotionsregulierung, emotionale Stabilität und Frustrationstoleranz sind ebenfalls Themen, die in der Psychomotoriktherapie zum Tragen kommen. Bei traumatisierten Kindern rührt die Verletzung jedoch vom Trauma her, und eine Verbesserung in diesen Bereichen als Therapieziel ist unrealistisch, dies fällt in den Zuständigkeitsbereich der Psychotherapie. Trotzdem bietet die Psychomotoriktherapie für Kinder den geeigneten Rahmen, um verschiedene Gefühle wahrzunehmen und zu benennen, zum Beispiel durch den Einsatz von Bildkarten oder Bilderbüchern. Ein geeignetes Bilderbuch, um das Thema auf eine

kindsgerechte Weise zu vermitteln, ist zum Beispiel "Lilly, Ben und Omid" von Marianne Herzog (2024). Darin wird mit Tieren symbolisch das Gehirn und dessen Reaktion bei Trauma auf einfach verständliche Art erklärt.

In der Psychomotoriktherapie ist eine Stabilisierung anzustreben, um dem Kind sicheren Boden und stärkende Erfahrungen zu ermöglichen. Traumatisierte Kinder haben Kontrollverlust erlitten, da kann die Psychomotoriktherapie helfen, wieder Sicherheit zu gewinnen, indem durch Bewegung und Entspannungsübungen Körper und Seele wieder verbunden werden. Die oder der PMT sollte darauf achten, realistische Ziele zu verfolgen, insbesondere auch durch das Berücksichtigen ihrer eigenen Grenzen.

6.4.3 Beziehungserfahrungen (Subkategorie)

Die Psychomotoriktherapie ermöglicht positive Beziehungserfahrungen, sei es im Einzelsetting oder im geschützten Rahmen in der Gruppe mit anderen Kindern. PMTs bieten sich mit einer traumasensiblen Haltung dem Kind als sichere, zuverlässige, ausgeglichene, vorhersehbare und ruhige Bezugsperson an. Dazu gehört, dass die oder der PMT die Rolle einer erwachsenen Person einnimmt, die einen Rahmen vorgibt, die weiss, was getan wird, die kompetent wirkt, Grenzen setzt, das Verhalten des Kindes nicht persönlich nimmt und die sich selbst Sorge trägt. Ein kollegiales Verhältnis funktioniert im Umgang mit dem Kind nicht.

Das Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz ist ein bedeutendes Thema. Wenn PMTs Widerstand oder Unbehagen von Seiten des Kindes spüren, sollten sie auf Distanz gehen. Was sie spüren, was auf sie übertragen wird, nehmen sie ernst und versuchen mit Gegenübertragung zu arbeiten.

6.4.4 Erfahrungen von Sicherheit (Subkategorie)

Die Psychomotoriktherapie soll eine Oase sein, ein sicherer Ort, wo das Kind zur Ruhe kommen, auftanken und "heilen" kann. Dabei helfen sogenannte Safeplaces. Das kann zum Beispiel ein Haus sein, das man zusammen baut und welches dem Kind als Rückzugsmöglichkeit dient. Auch ein Stofftier, das das Kind anspricht, kann als ständiger Begleiter Sicherheit vermitteln.

Körperwahrnehmungserfahrungen können dem Kind ebenfalls ein Gefühl von Entspannung und Sicherheit geben. Es gilt auszuprobieren, was dem jeweiligen Kind guttut, da die Vorlieben von Kind zu Kind stark variieren können.

6.4.5 Körperwahrnehmungserfahrungen (Subkategorie)

Die Körperarbeit und die Arbeit an der Körperwahrnehmung helfen dem Kind, sich selbst zu spüren. In der Psychomotorik können dem Kind vielfältige Körpererfahrungen ermöglicht werden. Das Spiel ist ein wichtiges Instrument, da sich dort das Kind selbst erleben kann und Entspannung besser gelingt.

Körperwahrnehmungsübungen können mit dem Kind zusammen gemacht werden, denn Berührung ist die ursprünglichste Form von Regulation. Zum Beispiel kann das Kind in eine Decke eingewickelt werden, man kann eine Massage mit den Händen oder mit Gegenständen wie Igelbällen durchführen, die Hände, allenfalls mit Handcrème, massieren und allgemein viel über Berührung, beziehungsweise taktile Reize, arbeiten. Dabei ist zentral, zu beobachten und beim Kind nachzufragen, welche Art von Berührung dem Kind guttun und welche ihm unangenehm sind (vgl. Kapitel 6.2.4).

6.4.6 Rollenspiele (Subkategorie)

Bei Rollenspielen ist Vorsicht geboten, insbesondere im Gruppensetting. Man sollte die Vorgeschichte der Kinder gut kennen, um Trigger zu vermeiden. Idealerweise werden Rollenspiele vorbesprochen und allenfalls auch nachbesprochen. Rollenspiele können immer Trigger auslösen. Wenn ein Kind eine Rolle spielt, die ein anderes Kind triggert, kann es schwierig werden, die Situation wieder einzulenken.

Bei Rollenspielen muss immer das Trauma des Kindes im Hinterkopf sein. Sobald das Kind anfängt, das Erlebte nachzuspielen, muss abgewogen werden, ob man das Kind auffangen kann und insbesondere im Gruppensetting gilt es abzuschätzen, ob die Situation ausser Kontrolle geraten könnte. Im Zweifelsfall kann es sinnvoll sein, etwas anderes anzubieten. Es kann aber auch sein, dass alle Beteiligten das Spiel interessant finden und es zu keiner Überforderung kommt. Dann ist der Einbezug eines sicheren Ortes ins Spiel wichtig, damit die Kinder wissen, dass es zwar diese Gefahren gibt, es aber immer auch diesen sicheren Rückzugsort gibt.

6.4.7 Übertragung aufs Klassensetting (Subkategorie)

Im schulischen Kontext sind der Beziehungsaufbau sowie eine traumasensible Haltung gegenüber dem Kind (vgl. Kapitel 6.1) von grosser Bedeutung. Ebenso zentral sind die Selbstreflexion und Selbstfürsorge der Fachpersonen, das Erkennen traumatypischer Verhaltensweisen und ein angemessener Umgang mit Triggerreaktionen (vgl. Kapitel 6.1.2).

Im Klassensetting ist es aufgrund der hohen Anzahl Kinder anspruchsvoller, auf individuelle Beziehungen einzugehen. Nichtsdestotrotz sollen immer wieder Beziehungsangebote

gemacht werden. Der Schulalltag soll voraussehbar gestaltet werden, mit Ritualen und möglichst immer mit gleichem Ablauf. Bei Abweichungen sollen die Kinder vorgängig informiert und die Situation erklärt werden. Kommt zum Beispiel der Nikolaus, muss dem Kind, das den Brauch nicht kennt, erklärt werden, dass der Nikolaus nicht wirklich ein Kind im Sack mitnimmt.

Sind im Schulalltag Aktivitäten geplant oder stehen Situationen an, die Trigger auslösen könnten, sollten diese mit dem Kind vorbesprochen werden. Das Kind kann vorgängig gefragt werden, ob es dabei sein möchte, zum Beispiel an einer Demonstrationsübung der Feuerwehr. Sollte das Kind teilnehmen wollen, muss sichergestellt werden, dass es bei Bedarf flüchten oder sich zurückziehen kann. Diese Möglichkeiten müssen mit dem Kind vorbesprochen werden. Das Kind darf bei einem allfälligen Rückzug oder bei einer Flucht nicht allein gelassen werden. Man muss für das Kind da sein, es begleiten und ihm erklären, was passiert.

Auch im schulischen Kontext ist eine traumasensible Haltung sowie die Berücksichtigung traumabedingter Bedürfnisse von zentraler Bedeutung. Der Austausch zwischen PMTs und Lehrpersonen ist daher besonders wertvoll, um sowohl im Therapiesetting als auch im Klassenraum einen sicheren Ort für das Kind zu schaffen.

7 Diskussion und Reflexion

7.1 Zusammenführung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse

In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse aus den Interviews mit den theoretischen Erkenntnissen zusammengeführt und verglichen, um eine fundierte Antwort auf die Forschungsfrage «Wie kann man in der Psychomotoriktherapie mit traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern umgehen?» zu ermöglichen.

Die im Kapitel 6 aus dem Datenmaterial deduktiv-induktiv ausgewerteten Kategorien werden im folgenden Kapitel einzeln aufgegriffen und systematisch mit der bestehenden Theorie verglichen. Dabei werden Übereinstimmungen und Abweichungen beleuchtet, Lücken in der Theorie aufgezeigt und neue Erkenntnisse aus den Interviews dargestellt. Zusätzlich erfolgt die Interpretation der Ergebnisse, d.h., was die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bedeuten und welche Schlüsse daraus für die Forschungsfrage gezogen werden können.

7.1.1 Traumasensible Haltung (Kategorie 1)

Im Rahmen einer traumasensiblen Haltung spielt der Aufbau von Vertrauen eine zentrale Rolle. Das ist eine der grundlegenden Komponenten für den Aufbau einer tragfähigen Beziehung ganz allgemein in der Psychomotoriktherapie, und ganz besonders in der Arbeit mit einem traumatisierten Kind (vgl. Kapitel 6.1). Dabei kommt dem bewussten und achtsamen Umgang mit Regeln und Grenzen eine besondere Bedeutung zu (vgl. Kapitel 6.1.1). Die Befragten gingen im Vergleich zur Literatur vertieft darauf ein, dass mit klaren Regeln vermitteln kein autoritäres Handeln gemeint ist, sondern vielmehr bedachtes und zielgerichtetes Einsetzen der Regeln. Wenn die Möglichkeit besteht, ist es sinnvoller, diese gemäss den Bedürfnissen des Kindes auszuhandeln und zu besprechen (vgl. Kapitel 6.1.1). Sowohl in der Literatur als auch im empirischen Teil wird ersichtlich, dass Regeln und Grenzen wichtig sind, es aber von Bedeutung ist, das Kind und seine Bedürfnisse ebenfalls zu berücksichtigen.

Im Interview wird deutlich, dass eine traumasensible Haltung als Grundlage für die therapeutische Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingskindern verstanden wird. Diese Haltung ist in jeder Therapiektion durchgehend relevant und prägt sowohl den allgemeinen Umgang als auch die psychomotorischen Interventionen – sie bildet den roten Faden durch das therapeutische Setting.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Fachliteratur vorwiegend auf traumapädagogische Empfehlungen, bei denen der explizite Stellenwert der traumasensiblen Haltung weniger betont wird. Wie auch in den Interviewaussagen liegt der Fokus auf zentralen Aspekten der traumasensiblen Haltung, wie Sicherheitsaspekten, dem Beziehungsaufbau, dem Bedürfnis nach Kontrolle und dem Umgang mit Regeln und Strukturen. In der Fachliteratur werden diese Aspekte jedoch oft isoliert betrachtet, ohne explizit auf das übergeordnete Konzept der traumasensiblen Haltung einzugehen.

7.1.2 Therapeutische Arbeitsweise (Kategorie 2)

In der Fachliteratur finden sich zentrale Themen aus den Interviews, wie der Umgang mit Triggerreaktionen, Erkennen von traumatypischem Verhalten, Selbstreflexion, Gefühlsübertragungen und Umgang mit Körperkontakt und Berührungen. Diese werden jedoch häufig allgemeiner formuliert. Aspekte wie die Häufigkeit spezifischer Triggerreaktionen oder der bewusste Umgang mit Gegenübertragungen werden nicht behandelt.

Konkrete Hinweise zur therapeutischen Arbeitsweise mit traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie sind lediglich vereinzelt zu finden. Der Fokus liegt hauptsächlich auf allgemeinen Spiel- und Unterstützungsmöglichkeiten, ohne eingehend auf sensible Themen wie Körperberührungen oder den Umgang mit Triggerreaktionen im Kontext der Psychomotoriktherapie einzugehen.

Im Vergleich dazu wird in den Interviews ein besonderes Augenmerk auf die individuellen Empfindungen der Kinder gegenüber Körperkontakt und Berührungen eingegangen, welche unter anderem von traumatischen Erlebnissen geprägt sind. Berührungen können als beruhigend oder belastend empfunden werden und müssen individuell abgestimmt werden (vgl. Kapitel 6.2.3).

In den Interviews wird deutlich, dass zur Selbstreflexion dazugehört, Übertragungen von Gefühlen zu erkennen und damit richtig umzugehen. Dabei braucht es die Fähigkeit, zwischen eigenen und fremden Gefühlen zu unterscheiden.

In der Fachliteratur und den Interviews werden unterschiedliche Aspekte der Übertragungsdynamiken beschrieben. Sowohl in der Literatur als auch im Interview wird die Wichtigkeit des Erkennens und des Umgangs mit Übertragungsphänomenen hervorgehoben. In den Interviews wird nicht nur von dem Begriff Übertragung gesprochen, sondern auch die wichtige Rolle der Gegenübertragung wird aufgeführt. Die Übertragung von Gefühlen wird als grosse Ressource beschrieben. Sie bietet die Möglichkeit, Gefühle des Kindes zu erkennen

und durch Gegenübertragung gezielt und bedürfnisorientiert darauf zu reagieren. Diese Reaktion vermittelt dem Kind Verständnis und Empathie und stärkt die Beziehung.

In den Interviews werden Absenzen, eine leichte Form von Dissoziation und Übererregung als häufigste Triggerreaktionen beschrieben. Es wird thematisiert, dass emotionale Ausbrüche und stärkere Dissoziationen selten vorkommen. In der Literatur wird nicht auf die Häufigkeit der Auslöserreaktionen und auch nicht auf die mildere Form der Dissoziation, der sogenannten Absenz, eingegangen. Die Absenz wird in den Interviews als eine kurzzeitige mentale Abwesenheit beschrieben, die durch einen Trigger ausgelöst werden kann.

Die Literatur beleuchtet die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen auf das Bindungsverhalten noch differenzierter und geht zudem auf den Umgang mit traumatisierten Kindern mit Bindungsstörungen ein.

Brisch (2009), zitiert in Lohmann (2016), beschreibt sechs verschiedene Bindungsstörungen, deren frühzeitiges Erkennen besonders im schulischen und therapeutischen Kontext von grosser Bedeutung ist: fehlendes Bindungsverhalten, undifferenziertes, übersteigertes, gehemmtes oder aggressives Bindungsverhalten sowie Bindungsverhalten mit Rollenumkehr (vgl. Kapitel 3.4.1). Diese Beschreibungen aus den Interviews decken sich mit den in der Literatur beschriebenen Formen des undifferenzierten, übersteigerten sowie rollenumgekehrten Bindungsverhaltens (vgl. Kapitel 3.4.1).

7.1.3 Therapeutische Rahmenbedingungen (Kategorie 3)

Für traumatisierte Kinder ist ein sicherer und strukturierter Rahmen wichtig, um Vorhersehbarkeit, Stabilität und Orientierung zu schaffen (vgl. Kapitel 6.3).

In der Fachliteratur werden mögliche Chancen oder Risiken von Gruppensettings in der Psychomotoriktherapie nicht explizit thematisiert. Stattdessen liegt der Fokus auf der Bedeutung sozialer Erfahrungen für traumatisierte Kinder. Besonders betont werden spielerische Aktivitäten, die darauf abzielen, zwischenmenschliche Interaktionen, empathischen Kontakt und den Aufbau von Beziehungen zu fördern sowie ein Gefühl von Zugehörigkeit, Freude und Gemeinschaft zu ermöglichen (Nahrgang, 2023).

In den Interviews wird hervorgehoben, dass die Wahl zwischen Einzel- oder Gruppensetting gut bedacht sein soll und es werden die Möglichkeiten sowie die Vor- und Nachteile der Settings beschrieben (vgl. Kapitel 6.1.3). In der Fachliteratur wird bezüglich Gruppensetting ausschliesslich darauf hingewiesen, dass der Aufbau einer stabilen und sicheren Beziehung zu traumatisierten Kindern eine besondere Herausforderung darstellt und es deshalb wichtig

ist, dass bei grösseren Gruppen genügend Fachpersonal zur Verfügung steht. Konkrete Hinweise darauf, welche Anforderungen ein Gruppensetting im Umgang mit traumatisierten Kindern stellt, fehlen jedoch.

Die Verfasserinnen dieser Arbeit empfehlen, Kinder mit einem möglichen Trauma-Verdacht zunächst im Einzelsetting zu begleiten. Auf diese Weise kann das Kind behutsam kennengelernt, seine Vorgeschichte besser verstanden und seine Reaktionen angemessener eingeschätzt werden. Erst auf dieser Grundlage erscheint der Übergang in ein Gruppensetting sinnvoll.

In der Gruppe kann das Kind dann gezielt von den positiven Beziehungserfahrungen profitieren und seine sozialen Kompetenzen stärken.

7.1.4 Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie (Kategorie 4)

In den Interviews wird ausführlich auf den Auftrag der Psychomotorik eingegangen. In der Fachliteratur wird dieser weniger differenziert beschrieben, sondern vor allem der Unterschied zwischen der Traumatherapie und Traumapädagogik genannt. Wie in der Traumapädagogik steht auch in der Psychomotoriktherapie der unterstützende Umgang im Mittelpunkt und nicht die Behandlung von Traumata.

In der Fachliteratur wird die therapeutische Arbeit mit traumatisierten Kindern im Rahmen der Psychomotoriktherapie häufig unter Einbezug traumapädagogischer Ansätze beschrieben (vgl. Kapitel 4). Dabei stehen vor allem zentrale psychomotorische Themen im Fokus, wie zum Beispiel Körperwahrnehmung, das Erleben und Erkennen eigener Gefühle, das Gefühl von Sicherheit und das Setzen von Grenzen sowie die soziale Interaktion mit anderen (vgl. Kapitel 4.3). Es wird insbesondere erläutert, warum die Förderung dieser Bereiche für traumatisierte Kinder bedeutsam ist. Zudem werden konkrete Spiel- und Unterstützungsangebote vorgestellt, die zur gezielten Förderung dieser Themen beitragen können.

Sowohl in der Literatur als auch in den Interviews wird hervorgehoben, dass die Psychomotoriktherapie dazu beitragen kann, positive Erfahrungen in Bezug auf Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und soziale Kompetenzen zu ermöglichen.

In den Interviews wird jedoch differenzierter auf mögliche Grenzen in der Förderung sozio-emotionaler Themen eingegangen. Dabei betonen die Fachpersonen, dass die Zuständigkeit für solche Themen jeweils fallbezogen geklärt werden sollte. In der Literatur ist beim Bezug der Traumapädagogik auf die Psychomotoriktherapie (vgl. Kapitel 4.3) ihr Auftrag bei den

sozio-emotionalen Themen diffuser, da nicht auf dessen Grenzen in Bezug auf den Beruf eingegangen wird.

In den Interviews wird betont, dass sozio-emotionale Themen wie Emotionsregulierung, emotionale Stabilität und Frustrationstoleranz stabilisiert, jedoch nicht verbessert werden können, da bei traumatisierten Kindern die emotionalen Verletzungen vom Trauma geprägt sind und deren Behandlung zum Auftrag der Psychotherapie gehört. Die Psychomotoriktherapie kann trotzdem ein passendes Setting schaffen, um durch spielerische und ressourcenorientierte Ansätze das Selbstvertrauen, die Selbstwirksamkeit und soziale Kompetenzen zu stärken, sowie das Kind dabei zu unterstützen, verschiedene Gefühle wahrzunehmen und zu benennen, etwa mithilfe von Bildkarten oder Bilderbüchern.

7.2 Relevanz der Erkenntnisse für die Psychomotorik

Die Forschungsfrage „Wie kann man in der Psychomotoriktherapie mit traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern umgehen?“ wird im Kapitel 7.1 beantwortet, indem die vier zentralen Kategorien aus den Interviews – *traumasensible Haltung, therapeutische Arbeitsweise, therapeutische Rahmenbedingungen* sowie *Grenzen und Möglichkeiten der Psychomotoriktherapie* – systematisch mit den theoretischen Grundlagen aus den Kapiteln 1 bis 4 verknüpft und in Beziehung gesetzt werden. Durch diesen Vergleich zwischen Fachliteratur und den Erkenntnissen aus den Experteninterviews konnten praxisrelevante Schlussfolgerungen für den professionellen Umgang mit traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie abgeleitet werden.

Es wird aufgezeigt, dass die Kernelemente der traumasensiblen Haltung sowohl in den Interviews als auch in der Literatur als zentrale Grundlage für den Umgang mit traumatisierten Kriegsflüchtlingskindern dienen. Laut den Interviews setzt sich diese Haltung aus dem Aufbau von Vertrauen, der Schaffung eines sicheren und vorhersehbaren Umfeldes, dem Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und der Förderung der Bereitschaft zur Mitarbeit zusammen. (Aus diesen Aspekten wurden auch die Subkategorien der Kategorie 1 „Traumasensible Haltung“ abgeleitet.)

Es wurde herausgearbeitet, welche Aspekte der psychomotorischen Arbeitsweise im Umgang mit Flüchtlingskindern zentral sind. Dazu zählen die Bedeutung von Selbstreflexion und Selbstfürsorge seitens PMT, das Erkennen und der sensible Umgang mit Triggerreaktionen der Kinder und der achtsame Einsatz von Körperkontakt und Berührungen. Berührungen können entweder entspannend oder als belastend wahrgenommen werden und sollten daher an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst werden. Es wird aufgezeigt, wie die

psychomotorischen Interventionen an die individuellen Bedürfnisse traumatisierter Kinder angepasst werden können (vgl. Kapitel 6.2 und 7.1.2). Die Interviews zeigen, dass das Erkennen und Reflektieren von Übertragungsprozessen sowie das gezielte Einsetzen der Gegenübertragung eine wichtige Ressource im Umgang mit traumatisierten Kindern darstellen. Indem der oder die PMT die emotionalen Reaktionen des Kindes wahrnehmen, spiegeln und bedürfnisorientiert darauf reagieren, wird Empathie vermittelt, die Beziehung gestärkt und der Heilungsprozess unterstützt.

Zudem wird dargelegt, welchen therapeutischen Rahmen traumatisierte Kinder brauchen. Dabei wird die Bedeutung von Vorhersehbarkeit und Struktur in der Psychomotorik-Lektion erläutert, welche die traumabedingten Bedürfnisse von Sicherheit und Kontrolle erfüllen. Zusätzlich wird die Wahl zwischen Einzel- und Gruppensetting thematisiert und betont, dass diese Entscheidung für jedes Kind individuell und sorgfältig getroffen werden muss, da beide Optionen verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen, die je nach Kind unterschiedlich wirken können.

Im Rahmen der Interviewauswertung wurde in der Kategorie 4 *Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie*, insbesondere in der Subkategorie *sozio-emotionale Themen*, die Unterfrage „*Welche sozio-emotionalen Themen im Zusammenhang mit Traumatisierung können in der Psychomotoriktherapie behandelt oder unterstützt werden, und wo liegen die Grenzen?*“ beantwortet (vgl. Kapitel 6.1.4). Auch die Unterfrage „*Welche Methoden im Umgang mit traumatisierten Kindern können durch die präventive und systematische Arbeit der Psychomotoriktherapie auf die Schule übertragen werden?*“ wurde im Rahmen der Kategorie 4, in der Subkategorie *Übertragung aufs Klassensetting*, aufgegriffen. Dabei wurde aufgezeigt, wie Elemente der traumasensiblen Haltung im schulischen Kontext Anwendung finden können. Besonders hervorgehoben wird dabei die Bedeutung von Vorhersehbarkeit im Schulalltag, die Möglichkeit zur Vorbesprechung besonderer Ereignisse sowie die Mitbestimmung des Kindes, ob es an bestimmten Situationen teilnehmen möchte. Ebenso wurde betont, wie wichtig es ist, im Falle einer Triggersituation an der Seite des Kindes zu bleiben und es unterstützend zu begleiten (vgl. Kapitel 6.1.4).

Die Forschungsfrage wurde dahingehend beantwortet, indem der Auftrag der Psychomotoriktherapie herausgearbeitet und ihre Möglichkeiten sowie Grenzen in der Begleitung traumatisierter Kinder aufgezeigt wurde. Es wird erläutert, wie Kinder durch psychomotorische Massnahmen unterstützt werden können – etwa durch die Unterstützung sozio-emotionaler Kompetenzen, das Erleben positiver Beziehungserfahrungen, die

Schaffung eines Gefühls von Sicherheit sowie durch Körperwahrnehmungserfahrungen und den Einsatz von Rollenspielen.

Es lässt sich schliessen, dass die Psychomotoriktherapie, ähnlich wie die Traumapädagogik, einen unterstützenden Ansatz verfolgt, jedoch nicht die direkte Behandlung von Traumata zum Ziel hat. Besonders bei sozio-emotionalen Themen wie Emotionsregulierung, Frustrationstoleranz und emotionaler Stabilität kann die Psychomotoriktherapie nur einen stabilisierenden Beitrag leisten. Die eigentliche Behandlung dieser Themen liegt ausserhalb des Auftrags der Psychomotorik, da solchen Auffälligkeiten häufig tieferliegende traumatische Verletzungen zugrunde liegen, deren Therapie in den Bereich der Psychotherapie fällt. In den Interviews wird besonders betont, dass die Zuständigkeit stets fallbezogen geklärt werden muss. Die PMTs sollten die Grenzen ihres Auftrags klar kennen und die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Fachbereichen wie der Traumatherapie anerkennen und respektieren.

Die gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen, dass ein professioneller Umgang mit traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie vor allem auf Beziehung, Sicherheit, Selbstwirksamkeit und achtsamer Begleitung basiert. Dabei gilt es, die individuellen Bedürfnisse der Kinder sensibel wahrzunehmen, mögliche Traumareaktionen frühzeitig zu erkennen und die eigenen fachlichen sowie persönlichen Grenzen zu berücksichtigen.

7.3 Ausblick bzgl. Berufspraxis und weiterer Forschung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit konnten zentrale Empfehlungen für den Umgang mit kriegstraumatisierten Flüchtlingskindern im Kontext der Psychomotoriktherapie erarbeitet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse basieren einerseits auf der Fachliteratur zu traumapädagogischen Grundsätzen sowie zur spezifischen Anwendung der Traumapädagogik in der Psychomotoriktherapie. Andererseits wurden sie durch die praxisbezogenen Erfahrungen der interviewten Fachpersonen ergänzt und untermauert.

Ein nächster praxisorientierter Schritt könnte in der Entwicklung eines konkreten Produkts liegen, wie beispielsweise eines Flyers mit kompakten, alltagstauglichen Handlungsempfehlungen für PMTs im Umgang mit traumatisierten Kindern.

Zur weiteren praxisnahen Vertiefung der Thematik wäre eine breiter angelegte empirische Untersuchung denkbar. So könnten etwa zusätzliche PMTs mit spezifischer Erfahrung oder entsprechender Zusatzausbildung befragt werden, um weitere differenzierte Perspektiven und Strategien im traumasensiblen Handeln zu erfassen.

Eine weiterführende Fragestellung könnte lauten: *Inwieweit sind sich PMTs traumasensibler Haltungen und Handlungsweisen bewusst – insbesondere in Bezug auf die vier herausgearbeiteten Kategorien (Traumasensible Haltung, therapeutische Arbeitsweise, Therapeutische Rahmenbedingungen und Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie)?* Eine standardisierte Umfrage könnte Aufschluss darüber geben, wie PMTs im Praxisalltag mit traumatisierten Kindern umgehen und worauf sie dabei besonders achten. Daraus liesse sich ableiten, in welchem Mass die in dieser Arbeit entwickelten vier Kategorien bereits in der Praxis Berücksichtigung finden.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob PMTs in ihrem Berufsalltag bereits intuitiv traumasensibel handeln oder ob ein Bedarf an spezifischen Weiterbildungen zur Traumapädagogik besteht.

Abschliessend erscheint es lohnenswert, die Rolle der Psychomotoriktherapie im interdisziplinären Zusammenspiel mit der Psychotherapie näher zu untersuchen. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit bestimmte Therapieziele einer Traumatherapie sinnvoll in den Aufgabenbereich der Psychomotoriktherapie delegiert werden könnten – insbesondere angesichts der begrenzten personellen Ressourcen im psychotherapeutischen Bereich. Aufgrund ihrer Nähe zum schulischen Alltag und ihrer körperorientierten Herangehensweise bietet die Psychomotoriktherapie möglicherweise wertvolle Ergänzungen, die in enger Abstimmung mit psychotherapeutischen Fachpersonen sowie der Lehrperson wirksam eingebracht werden könnten.

7.4 Methodenkritik

Bei der Methode des Experteninterviews kann kritisiert werden, dass schwierig zu definieren ist, wer als Experte gilt. Auch ist die Vergleichbarkeit der verschiedenen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern schwierig und könnte die Validität der Ergebnisse einschränken. Durch ungleiche Machtverhältnisse kann es zu einseitiger Gesprächsführung kommen und der Interview-Leitende könnte den Gesprächsverlauf nicht mehr gezielt zu Gunsten der Forschungsfrage steuern (vgl. Gläser & Laudel, 2009).

In unserer Arbeit hat sich die Verschiedenheit der Interviewpartnerinnen als Vorteil erwiesen, da die verschiedenen Interviewantworten weiterführend und nicht widersprüchlich waren. Die ungleichen Machtverhältnisse bekamen die Verfasserinnen teilweise zu spüren, nicht jede Interviewführung gestaltete sich einfach.

Auch wenn angefragte Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zusagen und Vorgespräche geführt werden, muss mit allfälligen Ausfällen oder geringer Passung zur

Forschungsfrage gerechnet werden. Somit hat es sich im Rahmen dieser Arbeit gelohnt, genügend Interviews mit verschiedenen Fachpersonen zu vereinbaren.

Die Suche nach einer oder einem PMT mit konkreter Erfahrung im Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern stellte sich als herausfordernd heraus. Es wäre für die Arbeit bereichernd gewesen, weitere PMTs interviewen zu können, um noch vielfältigere Perspektiven und praxisnahe Handlungsempfehlungen zu gewinnen.

7.5 Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie

Eine grosse Ressource der Psychomotoriktherapie ist ihre Niederschwelligkeit, sie bedarf keiner Diagnose und kann ergänzend oder als Übergangslösung eingesetzt werden, bis eine gezielte Traumatherapie begonnen werden kann. Diese gehört zwingend in die Hände von professionell ausgebildeten psychologischen Fachpersonen. PMTs arbeiten deshalb nicht an Traumata, sie halten dieses nur im Hinterkopf, während sie sich auf ihr Fachgebiet konzentrieren. Sie übernehmen die Koordination mit anderen Fach- und Betreuungsstellen und streben eine enge Zusammenarbeit mit Schule, Lehrpersonen und Eltern an. Dabei ist wichtig, dass genaue Abmachungen über den jeweiligen Auftrag und die Zuständigkeiten für jedes Kind immer unter Berücksichtigung der eigenen sowie der Grenzen des Berufs getroffen werden.

Eine weitere Stärke der Psychomotorik liegt darin, dass die Ressourcen des Kindes genutzt werden, um ihm Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung zu ermöglichen sowie es in seiner Selbstentwicklung zu unterstützen. Das Erleben von Selbstwert und eigener Handlungsfähigkeit wirkt sich förderlich auf die Heilungsprozesse traumatisierter Kinder aus (vgl. Kapitel 4.3).

Literaturverzeichnis

- Bachmann, T., Fiechter Lienert, B., Imholz, B. (2019). Körperorientierte Behandlungsansätze. In Maier, T., Naser, M., Schick, M. & Schnyder, U. (Hrsg.), *Trauma – Flucht – Asyl. Ein interdisziplinäres Handbuch für Beratung, Betreuung und Behandlung* (Kap. 23, S. 385-405). Bern: Hogrefe.
- Baier, D., Bühler, J., Hartmann, A. B. (2022). *Ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz. Ergebnisse einer Befragung zu Fluchterfahrungen und zur Lebenssituation*. Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, Institut für Delinquenz und Kriminalprävention. Verfügbar unter: [https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/4e032142-bed6-46f6-a5a5-
ea36db51c691/content](https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/4e032142-bed6-46f6-a5a5-
ea36db51c691/content) (abgerufen am 13.04.2025).
- Baumann, L. (2023). *Trauma abschütteln - Stress wegzittern? Wie der Körper bei der traumainduzierten Stressverarbeitung unterstützt werden kann*. Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Verfügbar unter Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8123383>
- Bogner, A. und Menz, W. (2009). Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In Bogner, A. Littig, B. und Menz, W. (Hrsg.), *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3. grundlegend überarbeitete Auflage) (Teil 1, S. 61-98). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Brenner, A. (2022). *Traumatisierte Kinder im Unterricht - Auswirkung auf das Verhalten eines Kindes und (heil)pädagogische Handlungsoptionen*. Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Verfügbar unter Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7664124>
- Clot, L. (2023). *Schweizer Schulen halten unser Leben zusammen*. Swissinfo SWI. Verfügbar unter: https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/die-schweizer-schulen-halten-unser-leben-zusammen/48446440?utm_source=chatgpt.com (abgerufen am 13.04.2025).
- Deutsche Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. (abgerufen am 13.04.2025). *Fachqualifikation Traumaarbeit in der Psychomotorik*. Verfügbar unter: <https://psychomotorik.com/fortbildungen/kurs/fq-traumaarbeit-in-der-psychomotorik/>

- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H. (Hrsg.) (2015). *Weltgesundheitsorganisation. Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien* (10. Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2015). Bern: Hogrefe.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). Wenn zwei das Gleiche sagen... Qualitätsunterschiede zwischen Experten. In Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.), *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3. grundlegend überarbeitete Auflage) (Teil 2, S. 137-158). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hahnefeld, A., Weigand, E., Bernhardt K. & Aberl, S. (2024). Auswirkungen von Fluchterfahrungen. In Hahnefeld, A., Weigand, E., Aberl, S. & Mall, V. (Hrsg.), *Interdisziplinäre Versorgung von Kindern mit Fluchterfahrung. Mit psychoedukativem Gruppenkonzept für Eltern* (Kap. 2, S. 19-20). Bern: Hogrefe.
- Henkel, J. (2018). Traumatisierte Kinder und Familien mit Fluchterfahrungen in pädagogischen Settings. In Henkel, J. & Neuss, N. (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen. Pädagogische Perspektiven für die Schule und Jugendhilfe* (Kap. 17, S. 201-211). Stuttgart: Kohlhammer.
- Herzog, M. (2016). Wissen kompakt: Traumapädagogik. *Motorik, Jg. 39, 4*, 200-202.
- Herzog, M. (2024). *Lily, Ben und Omid. Drei Kinder machen sich auf den Weg, ihren «sicheren Ort» zu finden*. Oberhof: Marianne Herzog.
- Kuckartz, U., Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lanfranchi, A. & Kohli, Ch. (2019). Flüchtlingskinder - Integration dank Schule und Bildung. In Maier, T., Naser, M., Schick, M. & Schnyder, U. (Hrsg.), *Trauma – Flucht – Asyl. Ein interdisziplinäres Handbuch für Beratung, Betreuung und Behandlung* (Kap. 12, S. 197-209). Bern: Hogrefe.
- Lohmann, M. (2016). *Traumatisierte Schüler in Schule und Unterricht. Klasse 1-10. Grundwissen, Strategien und Praxistipps für Lehrer*. Hamburg: AOL.
- Müller-Barmouh, V., Ruf-Leuschner, M., Hermenau, K. & Hecker, T. (2019). Geflüchtete traumatisierte Kinder und Jugendliche. In Maier, T., Naser, M., Schick, M. & Schnyder,

U. (Hrsg.), *Trauma – Flucht – Asyl. Ein interdisziplinäres Handbuch für Beratung, Betreuung und Behandlung* (Kap. 16, S. 265-278). Bern: Hogrefe.

Nahrgang, U. (2023). Die Zügel in meiner Hand. Traumapädagogik im psychomotorischen Arbeitsfeld. *Praxis der Psychomotorik*, 48, 58-64.

Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2022). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (5. Auflage). Berlin: Springer.

Weiss, W. (2013). *Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen* (7. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.

Zito, D. & Martin, E. (2016). *Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen. Ein Leitfaden für Fachkräfte und Ehrenamtliche*. Weinheim: Beltz Juventa.

Anhang

Es folgt die ausführliche Tabelle mit den Interviewfragen und den aus den Interviewantworten abgeleiteten Kategorienbildung (vgl. Kapitel 6), sowie die Eigenständigkeitserklärungen.

Interviewleitfaden	Kategorie (deduktiv)	Subkategorien (induktiv)	Zusammenfassung von: Interview 3 mit PMT Interview 1 mit Traumabegleiterin Interview 2 mit Klassen-LP mit Ausbildung SHP
1. Was machen Sie beruflich, in welchem Kontext arbeiten Sie mit traumatisierten Kindern? Was für einen Kontakt haben Sie mit traumatisierten Kindern?	Keine Kategorie (vgl. Kapitel 5.4)		<p>Arbeitet im Frauenhaus und als Psychomotoriktherapeutin mit traumatisierten Kindern und Frauen, mit teilweise diagnostizierten, teilweise nur vermutete Traumata.</p> <p>In PMT hat sie 2 Kinder mit diagnostizierten PTBS. Ausgebildet in Traumabegleitung, Traumaberatung SIPT, Schweizerisches Institut für Psychotraumatologie. Kürzlicher Abschluss CAS in Migration.</p> <p>Ehemals Gemeindeleiterin Heilsarmee in Aarau. Hat in Sozialberatung und Lebensmittelabgabe der Heilsarmee gearbeitet. Während 5 Jahren viel mit afghanischen Familien gearbeitet und allg. in Heilsarmee viel mit belasteten Familien, mit bindungsgestörten und traumatisierten Kindern in Kontakt. Anfang Ukraine-Krieg half sie ihrem Mann während 3 Monaten eine Notunterkunft mit 500 Plätzen zu leiten.</p> <p>Klassen-LP EK (Einführungsklasse), vorher Klassen-LP EfF (Einführungsklasse für Fremdsprachige), hatte viele Kinder aus Kriegsgebieten, aktuell auch aus der Ukraine</p>

<p>2. Welche äusseren Merkmale und Verhaltensweisen fallen Ihnen auf, wenn ein Kind mit einem Trauma zu Ihnen kommt?</p>	<p>Therapeutische Arbeitsweise</p>	<p>Erkennen von traumatypischen Verhalten</p>	<p>Sehr viele verschiedene Symptome, insbesondere Absenzen, kurzzeitig nicht ansprechbar, apathisch, überempfindlich, nicht der Situation angemessene Reaktionen, Schwierigkeiten bei Emotionsregulierung, Reizüberflutung, Oppositionelles Verhalten, Widerstände und starke Gefühlsausbrüche</p> <p>Sie begegnet zuerst den Eltern in der Beratung. Dann sieht sie auch die Kinder. Auffallend sind die 2 gegensätzlichen Pole: entweder misstrauisch/vorsichtig (Kleben an Eltern), vs. Grenzenlosigkeit/Distanzlosigkeit (z.B. Kinder, die jedem auf den Schoss sitzen)</p> <p>Auch auffällig: Hohes Pflichtgefühl, Übernahme elterlicher Arbeiten, um diese zu entlasten. Wollen nichts falsch machen, sehr grosses Pflichtgefühl, nehmen sich selber zurück, überangepasst</p> <p>Körperentwicklung: verzögertes Wachstum, gstabilig</p> <p>Kognitive Entwicklung: sie können in der Schule zum Teil keine/wenig Leistung erbringen, obwohl sie im Gespräch nicht dumm oder kogn. Eingeschränkt wirken. Sie können Potential nicht abrufen, solange Trauma vorherrscht.</p> <p>Dissoziation, Depressionen, Albträume</p> <p>Schmerzsymptome wie Bauchwehsymptomatik ohne erkennbaren Ursprung.</p> <p>(Reaktionen aufgrund von Trauma individuell, nicht absehbar) Fight, Flight oder Freeze nicht vorhersehbar.</p> <p>Individuell, z.B. chronische Schmerzen (Bauchschmerzen), Hypervigilanz, Kontrollmanie oder sozialer Rückzug</p> <p>Gegenübertragung: man spürt, bzw. empfängt Gefühl der Hilflosigkeit</p>
--	------------------------------------	---	--

<p>3. Auf welche Entwicklungsbereiche des Kindes hat nach ihren Erfahrungen Trauma einen Einfluss?</p>	<p>Keine Kategorien</p>		<p>Kernthema = Regulationsfähigkeit, Emotionsregulation, hat grossen Einfluss auf sozio-emotionale EW Grosser Einfluss auf soziale Kontakte mit anderen Kindern, auf allgemeines Lernen, Frustrationstoleranz, sich nicht auf Sachen einlassen wollen. Motorische Fähigkeiten: wenig Selbstvertrauen, trauen sich wenig zu, geben schnell auf Lernverhalten: Schwierigkeiten in der Schule, bis zu kein Lernen möglich (nach Heilung hat sie oft Verwandlung gesehen) Gefühlsregulation sehr schwierig, Kinder spüren sich nicht. Traumagefühle sehr stark, spüren Ohnmacht und Hilflosigkeit, deshalb spalten sie sich von ihren Gefühlen ab, halten diese nicht aus, das kann bis zur Dissoziation führen. Körper- und Selbstwahrnehmung: schlechte Eigenwahrnehmung, spüren sich zum Teil gar nicht. Wissen nicht, was sie wollen und wie es ihnen geht. Bindung: traumatisierte Kinder sind immer bindungsgestört, d.h. haben eine unsichere Bindung. Lernen, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, Mühe mit Selbststeuerung, Konzentration</p>
--	-------------------------	--	---

<p>4. Worauf ist beim Beziehungsaufbau mit traumatisierten Kindern zu achten?</p>	<p>Traumasesensible Haltung</p>	<p>Vertrauen aufbauen</p> <p>Gefühl von Sicherheit vermitteln</p> <p>Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen</p> <p>Die Bereitschaft zur Mitarbeit berücksichtigen</p>	<p>Kind und sein Verhalten ernstnehmen, nicht autoritär reagieren und einfach mal Grenzen setzen, sondern es braucht viel Gegenteiliges; sich aufs Kind einlassen und auf Bedürfnisse eingehen, Ruhemomente für beide finden, wo Entspannung stattfinden kann und Sicherheit im Raum mit Therapeutin erfahren werden kann.</p> <p>Zeit geben, um anzukommen (nicht sofort an Therapiezielen arbeiten wollen).</p> <p>Zeit nehmen für Beziehungsaufbau.</p> <p>Bei menschengemachtem Trauma (vor allem durch nahe Bezugspersonen) ist Beziehungsaufbau schwieriger, braucht sehr viel Zeit. Beziehung kann ambivalente Gefühle auslösen.</p> <p>Wenn Beziehung zu nahen Bezugspersonen aber sicher ist, dann ist Beziehungsaufbau zu neuen Beziehungspersonen auch bei menschengemachtem Trauma (z.B. Entführung) einfacher.</p> <p>Gleichgewicht finden zwischen Grenzen setzen und Sicherheit geben.</p> <p>Regeln und Klarheit vermitteln, ohne wohlwollendes Beziehungsangebot zu gefährden, zusammen verhandeln, was es braucht, damit sich Kind sicher fühlt = kann im Konflikt stehen (Beziehungsangebot und Regeln)</p> <p>Balance finden zwischen Grenzen, Regeln, aber ohne autoritär zu sein</p> <p>Traumasesensibles Verhalten: "Ich bin ein sicherer Ort. Bei mir bist du o.k., so wie du bist. Dein Verhalten ist o.k..."Das ist sehr anspruchsvoll"</p> <p>Kind so nehmen, wie es ist, jedes Verhalten ist ok, auch wenn es nicht ok ist. Trotzdem eigene Grenzen wahren und nicht alles tolerieren.</p> <p>Sich ruhig verhalten, innere Ruhe wahren, Vibrieren nicht aufnehmen.</p>
---	---------------------------------	---	--

			<p>Ich-Botschaften, Spiegeln von Gefühlen, aber ohne Nachfragen. "Wie geht es dir?" ist in der Krise keine angebrachte Frage. Erst danach. Danach wird sie wichtig". Kein Druck und keine Erwartungshaltung = wichtig für Gelingen von Beziehungsaufbau.</p> <p>Selbstreflexion: viel Eigenreflexion, damit man nicht in Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamiken kommt. Durch Spiegelneuronen findet eine Übertragung statt. Wichtig; eigene Gefühle von denen des Kindes zu unterscheiden. Gefühle des Kindes verbalisieren (hilft dem Kind, in Kontakt zu eigenen Gefühlen zu kommen) Aushalten und Ruhe bewahren. Objektivieren anstatt persönlich nehmen (Reflektieren).</p> <p>Persönliche Haltung: sehr geduldig mit Kindern, aber auch mit Eltern. Es braucht viel Zeit, mehr als übliche 2-3 Jahre für Traumabewältigung, insbesondere wenn Deutsch eine Fremdsprache ist; «Sie sind doppelt sprachlos» (Können nicht von ihren Erlebnissen erzählen). Beziehung LP/TP zu den Eltern: diese stärken, damit man mehr über das Kind erfährt. Wenn Eltern Vertrauen aufbauen können, gelingt dies dem Kind auch besser. Haltung: Interesse und Wertschätzung zeigen. In Therapie/Schule: Vertrauen aufbauen, auf gute Atmosphäre achten, Bedürfnisse der Kinder erkennen und darauf eingehen, z.B. wenn Kind Kälte nicht erträgt; bei Minus-Temperaturen nicht nach draussen gehen, ganze Klasse bleibt drinnen.</p>
--	--	--	--

			<p>Verhaltensauffälligkeiten: dadurch versucht Kind Kontakt aufzunehmen.</p> <p>Beziehungsangebot machen, versuchen Bedürfnisse zu erkennen und entsprechend aufzunehmen.</p> <p>Selbstreflexion: sich bewusst sein, was Trauma bei einem selber auslöst, kann z.B. Trauer, Wut, Hilflosigkeit auslösen. Auch auf andere Kinder achten, z.B. wenn ein Kind hochsensibel ist.</p>
5. Inwiefern kann die Psychomotoriktherapie bei traumatisierten Kindern unterstützen?	Traumasesensible Haltung	Die Bereitschaft zur Mitarbeit berücksichtigen	<p>Kind, auch Erwachsene, dürfen entscheiden, ob sie sich helfen lassen wollen oder nicht. Warten bis sie bereit sind und immer wieder einen breiten Strauß von Angeboten machen, das hat sich als sehr hilfreich herausgestellt. Eine Haltung ohne Erfolgserwartung führt schneller zu einer positiven Entwicklung</p>
5.1. Welche sozio-emotionalen Themen (im Zusammenhang mit Trauma) können in der PMT behandelt werden und wo liegen die Grenzen des Berufes?	Möglichkeiten und Grenzen der PMT	<p>Auftrag der Psychomotoriktherapie</p> <p>Sozio-emotionale Themen</p> <p>Beziehungserfahrungen</p> <p>Körperwahrnehmungserfahrung</p> <p>Rollenspiele</p>	<p>Wir sind keine Trauma-Fachpersonen, insbesondere nicht für diese psychologischen Diagnosen. Gut absprechen, was ist mein Auftrag als PMT. Wenn man nahe an der Schule arbeitet, könnte man z.B. mit LP zusammen arbeiten, damit das Klassenzimmer (wie auch der PMT-Raum) ein sicherer Ort wird, wo sich das Kind entspannen, auftanken kann.</p> <p>PMT ist ein niederschwelliges Angebot, braucht keine Diagnose, auch als Überbrückung geeignet bis traumaspezifische Therapie beginnen kann, Niederschwelligkeit ist grosse Ressource.</p> <p>Sozialer Bereich: man kann auch in kleinen Gruppen arbeiten, z.B. mit Klassenkameraden = Sozialkontakte stärken (im Gegensatz zu Psychotherapie, die weniger in Gruppen arbeitet).</p> <p>Emotionsregulierung/Frustrationstoleranz/emotionale Stabilität: Bei Kindern mit möglichem Trauma: kein realistisches Therapieziel = Grenze, weil die</p>

			<p>Verletzung kommt vom Trauma und dieses arbeiten wir in der PMT nicht auf.</p> <p>PMT = Erfahrungsraum, den wir bieten können. Frustrationstoleranz, soziale Themen sind zwar Themen, an denen wir arbeiten, eine Verbesserung ist aber bei Trauma unrealistisch, Stabilisierung aber möglich. Sicherem Boden anstreben = stärkende Erfahrungen.</p> <p>Realistische Ansprüche an sich selbst stellen. Dem Kind Sicherheit, Vorausehbarkeit und Struktur zu geben kann Ziel sein (z.B. in die PMT gehe ich immer mit Kind x und dort spielen wir etwas, das Spass macht... und das ist jedes Mal so)</p> <p>Körpererfahrungen ermöglichen, sich selber zu spüren, Oase sein wo nicht Probleme vorherrschen, sondern Ressourcen.</p> <p>Spiel ist ganz wichtig: sich selber erleben, so gelingt auch Entspannung besser.</p> <p>Vorsichtig mit Rollenspielen, insbesondere in Gruppen. Schwierig aufzufangen, wenn ein anderes Kind eine Rolle spielt, die triggern könnte.</p> <p>Rollenspiele sind Trigger.</p> <p>Die Vorgeschichte der Kinder gut kennen, um Trigger zu vermeiden. Rollenspiel zuerst vorbesprechen und allenfalls auch nachbesprechen.</p> <p>Das Gute am Rollenspielen in der PMT; es ist keine traumafokussierte Intervention. Kind kann sich selber sein und ist leistungsbefreit.</p> <p>Bei Trauma braucht es Hilfe von Profis.</p> <p>Wichtig für PMT: eigene Grenzen, Grenzen des Berufs kennen, Vernetzung ermöglichen.</p> <p>Akzeptieren, wenn Kind sich nicht helfen lassen möchte, Grenzen des Kindes und eigene akzeptieren = schwierig zum Aushalten.</p>
--	--	--	---

			<p>Trotzdem weiterhin Angebote machen, aber ohne Drängen und Zwingen. Kind nicht zu früh abklären, kategorisieren wollen, Massnahmen ergreifen. Zuerst muss Kind Sprache lernen, Sicherheit gewinnen und ankommen. Therapie kann entmutigend sein, deshalb nicht verfrüht und ohne deutliche Notwendigkeit initiieren (auch für Eltern ev. schwierig) PMT hingegen kann bei Kontrollverlust, den sie erlitten haben (Traumatisierung) helfen, an Sicherheit zu gewinnen, durch die Bewegung und Entspannungsübungen = Körper und Seele wieder verbinden</p>
<p>5.2 Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, damit sich die Kinder auf die eigentliche Therapie und die damit verbundenen PMT-Therapieziele einlassen können</p>	<p>Traumasensible Haltung</p>	<p>Vertrauen aufbauen Gefühl von Sicherheit Vermitteln Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen Die Bereitschaft zur Mitarbeit berücksichtigen</p>	<p>Beziehung und Sicherheitsgefühl muss gefestigt sein, Entspannung im jeweiligen Setting muss möglich sein. Dies ist aber nicht konstant, es kann in jeder Lektion wieder anders sein, Rückfälle jederzeit möglich. Emotionale Stabilität schwankend. Jedes Mal abchecken, was ist heute möglich, macht Planung schwierig. Ganzes System des Kindes einbeziehen, was ist für das Kind gerade wichtig, z.B. Leidensdruck durch mangelndes Selbstvertrauen in grafomotorischen Tätigkeiten, unsichere Motorik => Selbstwirksamkeit erfahren = korrektive Erfahrungen Voraussetzung um überhaupt in Kontakt zu treten: Ruhe, Sicherheit reinbringen</p>
<p>5.3 Inwiefern beeinflusst das Trauma des Kindes ihre therapeutische Arbeitsweise und die Gestaltung der Therapielektion?</p>	<p>Therapeutische Arbeitsweise Therapeutische Rahmenbedingungen</p>	<p>Vorhersehbarkeit Erkennen und Umgang von Triggersituationen</p>	<p>Auf voraussehbare Stundengestaltung achten, Ablauf möglichst immer gleich. Änderungen immer im Voraus ankünden. Antizipieren von Situationen, die Unsicherheiten hervorrufen können und entsprechend vorbereiten (z.B. Gruppenwechsel), mehr Zeit einplanen. Haltung: Einverständnis und Wohlwollen des Kindes, Kind so zu nehmen, wie es ist.</p>

			<p>Achtsamkeit: wachsam sein für Absenzen, Flashbacks. Kind jederzeit sehen können, auch beim Versteck-Spiel den Kontakt nicht verlieren.</p> <p>Reize: Geräuschen, Druckberührungen erhöhte Aufmerksamkeit schenken</p> <p>Aufpassen; nicht alle Kinder aus Kriegsgebieten sind traumatisiert. Ist es Traumatisierung oder ist es ein anderes Problem? Gut hinschauen, nicht stereotypisieren.</p>
6. Welche Methoden/Empfehlungen gibt es für den Umgang mit traumatisierten Kindern?	<i>Die Antworten auf diese Frage wurde in den verschiedenen Kategorien verteilt</i>		
6.1 Was sind nach ihren Erfahrungen die grössten Herausforderungen und die zentralsten Erkenntnisse bei der Arbeit mit kriegstraumatisierten Kindern	<p>Traumatasensible Haltung</p> <p>Therapeutische Arbeitsweise</p>	<p>Vertrauen aufbauen Gefühl von Sicherheit vermitteln</p> <p>Die Übertragung und Gegenübertragung von Gefühlen</p> <p>Selbstreflexion und Selbstfürsorge</p>	<p>Balance zwischen Grenzen setzen vs. Sicherheit und wohlwollendes Verständnis</p> <p>Sensibilität: man spürt sehr viel auf der Übertragungsebene, z.B. man merkt selber, wie man Angst bekommt, gestresst, wütend wird.</p> <p>Kinder fordern einen auf stark auf emotionaler Ebene.</p> <p>Schlüsselpunkt: bevor man interveniert, sich selber regulieren. Im Nachhinein reflektieren: welche Emotionen sind meine eigenen und welche gehören zum Kind.</p> <p>Perspektivenübernahme und Empathie helfen für das (emotionale) Verständnis und für die Beziehung, und das spüren die Kinder.</p> <p>Wichtig: Austausch in Reflexionsgruppen, wieder zur Ruhe kommen</p> <p>Grösste Herausforderung: echten Kontakt erstellen, so dass sich Kind auf mich einlässt und ich als Bindungsperson wahr- und ernstgenommen werde, so dass sie sich öffnen und erzählen können.</p> <p>Immer wieder Bindungsangebot machen:</p>

			<p>“Hier bist du sicher, hier passiert dir nichts”. Ihnen wieder Zugang zu abgespaltenen Gefühlen ermöglichen, damit Gefühle wieder reguliert werden können.</p> <p>Genügend Zeit und Geduld aufbringen = braucht viel Ausdauer. Keinen Druck ausüben und nichts persönlich nehmen (Kind ist mit sich selber beschäftigt, kann es nicht besser)</p> <p>Arbeit mit Gegenübertragung = wenn Gefühle des Kindes aufgenommen werden, sich mit diesen auseinandersetzen und gezielt im Kontakt mit Kind nutzen (siehe Sicherheit geben)</p> <p>Selbstreflexion: Gefühle, die man während und nach Sitzung spürt, aufschreiben, reflektieren. Wichtig, damit man wieder bereit für nächstes Kind ist.</p> <p>Haltung: Zeit und Geduld</p> <p>Vernetzt sein mit anderen Menschen, sich über Fälle auszutauschen, kann helfen, Gefühle zu verbalisieren und einzuordnen.</p>
<p>6.2 Wie kann man das betroffene Kind in Krisensituationen, ausgelöst durch einen Trigger, unterstützen?</p>	<p>Therapeutische Arbeitsweise</p>	<p>Selbstreflexion und Selbstfürsorge</p> <p>Erkennen und Umgang mit Triggersituationen</p>	<p>Step 1: sich selber regulieren und achtsam gegenüber den eigenen Gefühlen sein = mit einer Ruhe in die Situation gehen können</p> <p>Step 2: Ins Hier und Jetzt zurückholen: Vorwissen aktivieren; was hilft dem Kind, ev. körperliche Berührung, mit Namen ansprechen, sagen was wir gerade am machen sind und wo wir sind, Reize einsetzen wie z.B. Licht heller machen, bekannte Musik spielen, Lieblingsspiel.</p> <p>Bei langen Absenzen Bezugsperson anrufen und Kind mit dieser sprechen lassen (Muttersprache)</p> <p>Zuerst muss man merken, dass Kind getriggert wurde>teilweise kaum sichtbar.</p> <p>Meistens wirkt das Kind abwesend (es gibt Kinder, die ganz schlaff werden oder auch starr)</p>

			<p>Sobald Kind nicht mehr ansprechbar ist=schon stärker in der Dissoziation= passiert eher selten. Krise mit Austicken und Schreien oder gar Gewalttätigkeit ist selten (braucht eine massive direkte Traumatisierung).</p> <p>Übererregung kann auch eine Reaktion auf einen Trigger sein: wie bei ADHS Kindern= Hyperarousal, muss aber nicht trauma-assoziiert sein.</p> <p>Kinder ins Hier und Jetzt holen: Geduldig, ruhig ansprechen, ihnen bei der Orientierung helfen (Raum beschreiben, «du bist in der PMT, du bist in der Schweiz», etc.)</p> <p>Einigen Kindern hilft Körperkontakt: gehalten werden (sehr individuell und man muss Kind gut kennen).</p> <p>Mit Kind abmachen: (je nach Alter) «Hilft es dir, wenn ich das und das mache, was magst du?»</p> <p>Geruchsreize: z.B. Pfefferminzenöl unter die Nase halten.</p> <p>Taktile Reize: z.B. Igelbälle, Bewegung, Kind reibt sich selber an den Oberschenkeln. Hilft dem Kind, sich wieder zu spüren, bei sich selbst anzukommen.</p> <p>Atmung: Kind anleiten.</p> <p>Trigger vermeiden, entsprechend planen, siehe 6.3</p>
<p>6.3 Wie kann man dem traumatisierten Kind die nötige Sicherheit geben?</p>	<p>Therapeutische Arbeitsweise</p> <p>Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie</p> <p>Traumasesensible Haltung</p>	<p>Die Übertragung und Gegenübertragung von Gefühlen</p> <p>Körperkontakt und Berührungen</p> <p>Erfahrungen von Sicherheit</p> <p>Beziehungserfahrungen</p>	<p>Safeplaces schaffen: z.B. Haus bauen (Rückzugsmöglichkeit) oder Tier als ständiger Begleiter, z.B. ein Plüschtier das Kind anspricht. Körperwahrnehmungsübungen mit dem Kind zusammen machen. Berührung = ursprünglichste Form von Regulation, z.B. Kind in Decke einwickeln, Hände massieren, ev. mit Handcrème... viel über Berührung arbeiten.</p> <p>Die Frage danach, wieviel Körperkontakt für das Kind o.k. ist, hängt vom Alter des Kindes ab. Meistens zeigt das Kind sehr deutlich, was es nicht</p>

		<p>Übertragung auf aufs Klassensetting</p>	<p>mag. Wenn Kind es nicht zeigt, muss man sehr gut nachfragen. Oft spürt man es sehr schnell bei kleinen Sachen, wie z.B. beim Handgeben bei Begrüssung oder beim auf die Schulter klopfen. Reaktion liefert Hinweis, welche Beziehung sie zu Berührung haben. Herausfinden, Berührung negativ bewertet wird, ob Berührung Stress auslöst. Herausfinden, welche taktilen Reize das Kind entspannen könnten, was es geniessen könnte, z.B. in Decke einwickeln, Bällelibad, Kirschsteinbad.</p> <p>Sichere Bezugsperson sein: gehört zum traumasensiblen Verhalten. Zuverlässig, ausgeglichen, vorhersehbar, ruhig sein. Der Erwachsene sein und einen Rahmen vorgeben («Ich bin der Erwachsene und ich weiss, was wir hier machen. Ich bin kompetent, ich nehme es nicht persönlich, ich setze Grenzen, ich trage mir Sorge. «) Das Kumpelhafte funktioniert nicht.</p> <p>Gleichgewicht Nähe und Distanz: ist ein grosses Thema. Wenn man spürt, dass etwas komisch ist, dann immer auf Distanz gehen. Arbeit mit Gegenübertragung, was ich spüre, nehme ich ernst.</p> <p>Mögliche Trigger voraussehen, Situationen gut vorausplanen. Mögliche Trigger antizipieren und Unterricht entsprechend planen. Wenn nicht vermeidbar; bei Kind bleiben, Situation erklären, Rückzugsmöglichkeiten, Fluchtwege ermöglichen, immer begleiten</p> <p>Allfällige Triggersituationen mit dem Kind vorbesprechen. Fragen, ob es dabei sein möchte, z.B. bei Feuerwehrdemonstration. Nicht in Triggersituationen hineinlaufen lassen. Falls es trotzdem dabei sein möchte, schauen, dass es</p>
--	--	--	---

			<p>flüchten, sich zurückziehen könnte, z.B. in Gruppenraum (mit Kind vorbesprechen). Nicht alleine lassen, da sein für das Kind, dem Kind erklären, was passiert, z.B. Sprengung von Lawine im Skilager. Rituale pflegen, möglichst voraussehbaren Alltag gestalten. Möglichst immer gleicher Ablauf, wenn Abweichungen; Kinder im Vorfeld informieren, Situation erklären, z.B. Samichlaus; «er nimmt dich nicht wirklich im Sack mit». Immer Beziehungsangebote machen = auch wenn sich Beziehungsaufbau zum Kind schwierig gestaltet. Grenzen des Kindes zu akzeptieren ist eine Frage von Nähe und Distanz</p>
7. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Arbeit mit traumatisierten Kindern im Gruppensetting im Vergleich zum Einzelsetting?	<p>Therapeutische Rahmenbedingungen</p> <p>Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie</p>	<p>Einzelsetting Gruppensetting</p> <p>Rollenspiele</p>	<p>Vorteile Gruppensetting: soziale Erfahrungen. Risiken Gruppensetting: Retraumatisierung durch Input anderer Kinder, kann man als Therapeutin weniger kontrollieren. Bei Kindern untereinander kann es zu gegenseitigem Triggern, Aggressionen, emotionalen Verletzungen, schwierigen Situationen kommen. Gefahr von Überforderung. Gruppenkonstellation sehr gut und vorsichtig wählen. Kontrolle ist einfacher, wenn nicht mehr als 2 Kinder in einer Gruppe sind. Grenzen setzen: Gut beobachten, was für die anderen Kinder ok. ist und nötigenfalls dem triggernden/provzierenden Kind Grenzen setzen («Es ist nicht ok., den anderen Kindern als Monster Angst zu machen, auch wenn das sehr spannend ist.») Erlebtes nachzuspielen, liegt in der Natur des Kindes. Wenn ein Kind Schlimmes erlebt hat und dies mit einem anderen Kind nachspielt, kann das andere Kind überfordert oder getriggert werden. Als Therapeutin kann ich die Rolle als Spielpartnerin</p>

			<p>übernehmen und steuern, um Trigger zu vermeiden. Beim Rollenspiel im Hinterkopf haben, was für ein Trauma das Kind hat und sich überlegen, ob man die Situation im 2er Setting im Griff hat und ob man die Kinder je nach Situation «halten» können. Sobald ein Kind anfängt, Erlebtes (Im Zusammenhang mit seinem Trauma) nachzuspielen, kann es sinnvoll sein, etwas anderes anzubieten. Es kann aber auch sein, dass das andere Kind das Rollenspiel ebenfalls sehr interessant findet. Wichtig: sicheren Ort im Spiel miteinbeziehen: es gibt das Monster und die schlimmen Sachen, aber es gibt auch immer diesen Ort, wo sich die Kinder zurückziehen können und sicher sind.</p> <p>Vorteil Gruppe: ermöglicht soziale Erfahrungen, was ein wichtiges Lernfeld für Betroffene ist, z.B. bei Migrationshintergrund, Trauma oder Bindungsstörungen.</p> <p>Scheue Kinder: Denen hilft es, wenn sie nicht alleine sind = andere Kinder als Vorbildfunktion, z.B. wenn sie sehen andere Kinder öffnen sich, dann fällt ihnen dies auch leichter.</p> <p>Nachteile Gruppe: Es braucht aber eine geeignete Gruppenkonstellation: schwierig, wenn gewisse Kinder stören. Das schüchtert scheue Kinder ein, aber auch für andere, wie z.B. traumatisierte Kinder, wird die Triggergefahr grösser = sie werden getriggert durch das Verhalten der anderen Kinder. Geeignete Konstellation: Emotional stabiles Kind mit motorischen Problemen zusammenn mit traumatisierten Kind.</p> <p>Vorteile und Nachteile Einzel: Individuelle Förderung ist in Gruppen schwieriger.</p> <p>Vorteil: individuelle Förderung</p>
--	--	--	--

			<p>Nachteil: Nähe und Distanz: Kind könnte Gefühl von zu grosser Nähe spüren, auch wenn man nicht übergriffig ist (wenn Kind Übergriffe erlebt hat)</p> <p>Vorteile Gruppensetting: Insel der Normalität; Setting mit nichttraumatisierten Kindern, die sind normal, das kann vielleicht auch heilend wirken.</p> <p>Vorteil Einzelsetting: man kann gut auf Bedürfnisse des Kindes eingehen.</p>
8. Haben Sie konkrete Empfehlungen oder Methoden über den Umgang mit Betroffenen, die sich in ihrer Praxis bewährt haben (und Sie uns mitgeben möchten?)	Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie	Auftrag der Psychomotoriktherapie Erfahrungen von Sicherheit	<p>Vernetztheit mit anderen Fachpersonen: Bescheid wissen über verschiedene Fachpersonen und Angebote, welche man dann weiterempfehlen kann. Z.B. in Winterthur: Gruppe für Kinder mit traumatisierenden Erfahrungen (Windlicht).</p> <p>Grenzen der eigenen Profession kennen: sehr gut klären, welche Rolle man als Therapeutin in einem bestimmten Fall (Kind) hat = klar definieren, welche Therapieziele ich mit dem Kind verfolge = welche Themen behandle ich bei mir in der Therapie und bei welchen Themen bin ich nicht zuständig. Z.B. das Rollenspiel: nur durchführen, wenn man selber genug Fachwissen dazu hat und sich zutraut, schwierige Situationen, die entstehen könnten, auffangen zu können.</p> <p>In der PMT soll man nicht am Trauma selber arbeiten. PMT als sicherer Ort, ohne das man auf das Trauma fokussiert. Traumasensible Haltung ist sehr wichtig. Wichtig, dass man nicht ins Mitleid fällt, ein bisschen ist ok, aber nicht zu viel. Durch Mitleid: Gefahr, dass man Betroffene nicht mehr ernst nimmt, ihnen die Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit wegnimmt (nicht das Kind zum Opfer machen oder als Opfer spüren).</p> <p>Den Auftrag und nicht das Trauma im Blick haben: An den Therapiezielen des Kindes traumasensibel arbeiten. PMT kann für das Kind wie</p>

			<p>eine sichere Oase sein = wo das Kind zur Ruhe kommen, auftanken, heilen kann. Spielerischer Umgang. An den Ressourcen des Kindes arbeiten. Körperarbeit, Körperwahrnehmung. Erfolgslebnisse ermöglichen = Selbstvertrauen stärken. Auf unser Fachwissen als PMT fokussieren und das machen, nicht versuchen, das Trauma zu therapieren. Traumasensibles Verhalten trainieren.</p>
9. Haben Sie abschliessend noch etwas Wichtiges, das sie uns mitteilen oder mitgeben möchten	Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie	Sozio-emotionale Themen	<p>Bildergeschichte «Lilly, Ben und Umi» von Marianne Herzog, handelt von 3 Kindern mit unterschiedlichen Traumata. Es wird erklärt, was bei einem Trauma passiert, z.B. Amygdala ist eine schreckhafte Eidechse, sie schläft hinter dem Hirn. Wenn ein Trigger kommt, klingelt es und die Eidechse wird geweckt. Sie übernimmt dann das Zepter und man kann nicht mehr so reagieren, wie man eigentlich möchte.</p>
	Sonstiges		<p>Allfällige Verwahrlosung, das unsichere Umfeld und fehlende Strukturen führen zu Bindungsstörungen und Trauma. Betroffene Kinder haben grosses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Sie sind verhaltensauffällig, wollen alleinige Aufmerksamkeit (z.B. durch Jöh-Effekt). Sie können nicht in Programme oder mit anderen Kindern integriert werden. Eltern können Gefühle nicht erkennen und spiegeln, wenn sie selber traumatisiert sind und nehmen viel persönlich.</p>